

SABER CUNÍCOLA

DEPÓSITO LEGAL AR2024000524

ISSN 2958-5562

ACADEMIA

VOLUMEN 4 N° 3
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)
2024

SABER CUNÍCOLA

DEPÓSITO LEGAL AR2024000524

ISSN 2958-5562

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura.

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

YANAYNA VARGAS
Coordinadora Administrativa

WILMER ZAMBRANO
Coordinador de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA EUGENIA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

JUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL ÁNGEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola.
Editora de la Revista Saber Cunícola

OSCAR GUEVARA DUARTE
Coordinador de Jueces Cunícolas

MARIANA SAVIETTO
Coordinadora de Nutrición Cunícola

SABER CUNÍCOLA

DEPÓSITO LEGAL AR2024000524 ISSN 2958-5562
Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 4 N° 3
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL	1
Una mirada de emprendimientos por el 2024 <i>Ana María Oroná</i>	
ARTÍCULO ORIGINAL	2
Novo panorama da cunicultura brasileira. Segunda parte <i>Luiz Carlos Machado</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES	15
Cabaña Las Delicias (Chile) <i>Francisco Herrera</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA	18
Alimentación de conejos durante la etapa de engorda con diferentes niveles de forraje verde hidróponico <i>Jorge Gómez-Soto; MP Gómez-Martínez; TC Reis-DeSousa; MA Flores-Gómez; RM Mohamed-Gomaa; CI Rivas Vela; K. Escobar-García; LE Escobar-Salazar</i>	
RAZAS DE CONEJOS	25
El Gigante de Flandes <i>Rudy Pauwels</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO	30
Rabia en conejos <i>Ruth Mendoza</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS	35
Redes sociales: herramientas clave para el intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades entre cunicultores <i>Karina Brizuela; Susana Cárdenas; Daniela González; Samuel González; Marley Martínez</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA	52
Enrollado de Conejo <i>Wilmer Zambrano</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO	56
El jamón tipo shoulder... de conejo <i>Víctor Oropeza</i>	
RESEÑAS DE LIBROS	59
¿Es productivo el conejo? <i>Pedro González Redondo</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN	60
¿La consanguinidad de los conejos puede mejorar la calidad de mis animales? <i>Juan Antonio Jaén Téllez</i>	
ENTRE CONEJOS	62
Exposición Cunícola 2024 <i>Alejandra Uribe López</i>	
Flemish Giant México 2024 <i>Oscar Guevara Duarte</i>	
Taller teórico práctico Reproducción y producción de conejos en patios productivos <i>Leonardo Efraín Aguilera Rangel</i>	
Primer Bazar Navideño de Emprendedores de la CSC y sus empresas filiales <i>Víctor Oropeza</i>	

EDITORIAL

Una mirada de emprendimientos por el 2024

ANA MARÍA ORONÁ

Cunicultora

Coordinadora de Eventos Especiales

Sociedad Intertropical de Cunicultura

Uruguay

Queridos amigos, estimados lectores: estamos terminando un año que quedará grabado en nuestra memoria, y por ello quiero agradecer a todos quienes realizan un gran esfuerzo para seguir avanzando, unidos y solidarios como SOCIEDAD INTERTROPICAL DE CUNICULTURA.

2024 fue un año de mucho trabajo porque definimos las líneas de acción para los próximos proyectos venideros que potenciarán el desarrollo de un mayor grupo con grandes mejoras de cunicultores con especial énfasis en la labor que encaminamos.

No tenemos dudas que el 2024 constituyó un año clave para la puesta en marcha de iniciativas que aportaron posibilidades con mejoras en las condiciones de vida de nuestros cunicultores. La prioridad está en el acceso a un triunfo de diferentes países, como el gran logro de Uruguay de legalizar la faena predial ya constituido como ley y el registro de la mayoría de los criaderos a través del ministerio y la granja, para una evaluación de mejoras en apoyo al cunicultor, facilitando veterinarios y registros legales. Seguimos con el avance de Argentina, donde en el correr de este año se han promovido diferentes exposiciones y una gran movida de asociaciones trabajando duro por el crecimiento del consumo de carne de conejo y ofreciendo charlas al público, como lo ha realizado la Asociación Florense con gran éxito, apoyando miembros de la SIC, como el Dr. Juan Antonio Jaén desde España, y así sucesivamente, sumándose en gran escala el país de Chile a la revista *Saber Cunicola* y a los grupos correspondientes.

Hemos venido logrando sin dificultades establecer vínculos con diferentes países de América Latina, incorporando personas a las clases de Jurados internacionales, donde contamos con un nivel educativo muy amplio en Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3 y Módulo 4, logrando grandes expectativas y experiencias, junto al Jurado de la ARBA, miembro activo Juez Oscar Guevara Duarte desde México, el sr. Juez de Europa Francisco Ibáñez (Don Paco), y desde Uruguay, como Juez Principal Consejero, Gustavo Zícari.

Hoy debemos celebrar en la intimidad de los grupos, siguiendo estrictamente las recomendaciones y estrategias de un crecimiento evolutivo para tantos cunicultores que están sumándose día a día, con la esperanza intacta y la certeza que las dificultades nos hacen fuertes. Un logro maravilloso poder tener en nuestra revista *Saber Cunicola* a un país de Europa que se nos une, felicitándonos por los logros y aportes educativos que se han manifestado, como lo es Bélgica, quien se une a través del sr Jurado internacional Rudy Pawels, y nos alegra desde el corazón recibirlo con el gran trabajo que manifiesta. Que la tecnología nos aproxime y no dejemos de vivir el verdadero sentido de la unión y la fortaleza de crecer.

Gracias a todos los amigos, compañeros y lectores. Que este 2025 les traiga un sin fin de grandes logros de fe y esperanza, y puedan realizar sueños conforme a la voluntad de cada uno.

ARTÍCULO ORIGINAL

NOVO PANORAMA DE LA CUNICULTURA BRASILEIRA

(Segunda parte)

Palestra apresentada no VIII Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia em Cunicultura – SENACITEC 2024

LUIZ CARLOS MACHADO

Professor do núcleo de Zootecnia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí
Brasil

RESUMO

Este trabalho mistura análise crítica e opinião do autor com uma revisão bibliográfica de documentos diversos publicados nos últimos 12 anos, buscando a atualização do trabalho “Panorama da Cunicultura Brasileira” publicado pelo autor em 2012. Versa sobre toda a atividade produtiva da cunicultura, desde temas tradicionais a temas que surgiram somente nos últimos anos. A partir deste processo, percebe-se que a nova cunicultura é uma atividade complexa e rica em detalhes, merecendo estes grande atenção por parte dos interessados.

Palavras-chave: coelhos, situação atual, mercado.

ABSTRACT

This work mixes critical analysis and the author's opinion with a bibliographical review of various documents published in the last 12 years, seeking to update the work “*Panorama da Cunicultura Brasileira*” published by the author in 2012. It covers the entire productive activity of rabbit breeding, from traditional themes to themes that have only emerged in recent years. From this process, it is clear that the new rabbit breeding is a complex activity and rich in details, which deserves great attention from those interested.

Keywords: rabbits, current situation, market.

RESUMEN

Este trabajo mezcla el análisis crítico y la opinión del autor con una revisión bibliográfica de diversos documentos publicados en los últimos 12 años, buscando actualizar el trabajo “*Panorama da Cunicultura Brasileira*” publicado por el autor en 2012. Abarca toda la actividad productiva de la cunicultura, desde temas tradicionales hasta temas que sólo han surgido en los últimos años. A partir de este proceso se nota claramente que la nueva cunicultura es una actividad compleja y rica en detalles, que merece gran atención por parte de los interesados.

Palabras clave: conejos, situación actual, mercado.

7. Invasão de granjas, legislação e conflitos entre cunicultores

Uma parte considerável da população mundial se preocupa consideravelmente com aspectos éticos sobre o modelo de produção animal e aspectos de bem-estar animal, sendo esta uma tendência sem retorno. Dentro de alguns grupos de proteção animal podem haver indivíduos radicais que querem impor seu modo de pensar a qualquer custo e assim, podem invadir granjas e serem agressivos, além de roubar animais. Embora possa estar realmente acontecendo situações de maus tratos e condições insuficientes de bem-estar animal, parte desta invasões podem também ter motivação política. A ACBC chamou atenção para isso em 2021, quando comentou sobre intervenções de fiscalizações desrespeitosas e truculentas em criatórios de coelhos (ACBC, 2021c).

Em 2014, uma granja no estado de São Paulo foi invadida por ativistas que roubaram animais. Já em 2021, na cidade de Maringá-PR, a prefeitura local autuou uma granja supostamente por maus tratos. Também em 2021 uma granja foi invadida pelo radical Felipe Becari, causando humilhação e graves prejuízos à família do cunicultor bem como aos animais. Através de uma processo o invasor foi processado e condenado a pagar indenização.

Em 2014, uma granja no estado de São Paulo foi invadida por ativistas que roubaram animais. Já em 2021, na cidade de Maringá-PR, a prefeitura local autuou uma granja supostamente por maus tratos. Também em 2021 uma granja foi invadida pelo radical Felipe Becari, causando humilhação e graves prejuízos à família do cunicultor bem como aos animais. Através de uma processo o invasor foi processado e condenado a pagar indenização.

Há que mencionar que também existem alguns grupos extremistas, que dizem lutar pelos direitos dos animais e que, mesmo a partir de um número pequeno de pessoas, trabalham para mudar consideravelmente a legislação para utilização e venda de animais. Isso acontece em diversas atividades produtivas, sendo muitas vezes desconsiderada a importância que aquela atividade tem para a sustentabilidade econômica e social do meio rural. Na cidade do Rio de Janeiro em 2019, foi proposto o PL 1266/19 (RIO DE JANEIRO, 2019), um projeto polêmico que proibia a comercialização de animais no município.

Conforme exposto por alguns cunicultores nos últimos anos, foram realizadas denúncias a criadores por outros criadores, bem como conflitos diversos.

8. Dificuldades encontradas pelos cunicultores

Machado (2012) reuniu informações gerais sobre as diversas dificuldades encontradas pelos cunicultores brasileiros. Dentro do VI Congresso Americano de Cunicultura, realizado em Goiânia em 2018, se reuniram representantes dos setores acadêmicos e produtivos de diferentes países latinos para uma mesa redonda sobre a situação da cunicultura nas américas (Duarte *et al.*, 2018). Desta reunião surgiu o relatório “Fortalezas, problemas e soluções para a cunicultura de países americanos em desenvolvimento”. Na tentativa de se sintetizar as principais informações, a tabela 01 apresenta as principais dificuldades lembradas por Machado (2012), Duarte *et al.* (2018) e as que acreditamos serem as atuais.

Item	Machado (2012)	Duarte et al. (2018)	Análise atual
1	Falta de políticas públicas de incentivo à atividade, falta de oportunidades de financiamento ou apoio governamental	Falta muito apoio para desenvolvimento sustentável do setor	Este descaso foi também relatado por Vale (2023), mas destacou que é necessário protocolar documentos. Verifica-se que os problemas não são somente relacionados aos órgãos públicos. Faltam iniciativas por parte dos grupos de cunicultores.
2	Trabalho de forma isolada sem organização	Falta de organização dos produtores	A organização tem melhorado a partir das ferramentas de comunicação virtual. Contudo, ainda falta a organização em grupos bem como uma entidade centralizadora.
3	Necessidade de melhoria do material genético	No Brasil a difusão do grupo genético Botucatu é dificultada, principalmente por questões de distância	O setor produtivo da UNESP continua em funcionamento sendo necessário que os interessados busquem por este material genético bem como colaborem para a sua difusão.
4	Falta de abatedouros e inexistência do processamento de carnes	Não há ajuda de custos para cunicultores que entregam animais. Elevada burocracia e grande número de normas e regras para abertura de novos abatedouros	Os abatedouros em funcionamento são poucos. Alguns grupos em Santa Catarina tem buscado a adaptação de antigos abatedouros para coloca-los em funcionamento. É necessário que os grupos busquem o diálogo com abatedouros de aves.
5	Falta de especialistas em cunicultura	Renomados pesquisadores se aposentando, sem renovação em alguns lugares.	Muitos professores e pesquisadores trabalham com outras áreas além da cunicultura. Infelizmente a atividade é incipiente para manter técnicos de campo que trabalhem unicamente com a atividade, embora já existam consultores especialistas.
6	Falta de equipamentos de boa qualidade, principalmente gaiolas	Faltam equipamentos de boa qualidade produzidos no Brasil, sendo o custos de importação elevado	Continuamos praticamente com os mesmos equipamentos há décadas. O custo de importação é elevado, não valendo a pena na maioria das vezes.
7	Preconceito e desconhecimento da população em relação às qualidades nutricionais da carne de coelho	Falta a cultura de consumo da carne de coelhos em todos os países americanos, sendo o consumo inexpressivo na maioria dos países. Quase não há trabalhos para divulgação da carne. Consumo inexpressivo em	O consumo continua inexpressivo, embora acreditamos que a baixa competitividade do setor seja a maior causa do elevado preço da carne para a venda, sendo isto o principal entrave para aumento do consumo.
8	Falta de investimentos à saúde dos animais	-	Em linhas gerais, as grandes empresas parecem não ter interesse no desenvolvimento de medicamentos específicos para coelhos. Falta um plano mínimo de biosseguridade, que seja aplicável a todas as granjas.
9	Carne de alto preço ao consumidor final	Preço da carne muito variável, estando entre os R\$ 35,00 e R\$ 70,00/kg, o que incentiva uma compra única do produto. Na Europa, esse preço é de cerca de 6 euros.	O preço é elevado principalmente devido à baixa competitividade do setor.

Item	Machado (2012)	Duarte et al. (2018)	Análise atual
10	Alto custo de aquisição de rações e dificuldades de fabricação	Custo de alimentação elevado, chegando a 80-85% como acontece em países como México e Argentina.	Custo de alimentação continua elevado, embora tenha sido maior no período de pandemia. É necessário que os cunicultores adotem pelo menos uma estratégia para redução dos custos com a alimentação.
11	Baixa disponibilidade de literatura específica e pouca informação dos cunicultores.	Falta de cursos específicos para formação de cunicultores. Falta qualificação do cunicultor pet para vendas e pós-vendas	Continuamos carecendo de novos materiais, poucos são os que se dedicam à redação técnica e científica. Além disso, faltam instrumentos para formação de cunicultores oferecidos por escolas abertas.
12	-	Dificuldades para exportação do volume produzido ou venda ao mercado interno, como já ocorrido na Argentina.	Não há exportação da carne de coelhos brasileira e devido à baixa competitividade, isso seria de difícil ocorrência.
13	-	No Brasil falta uma entidade que centralize a oferta e a demanda dos produtos, ou seja, um agente centralizador.	Continuamos sem uma entidade que centralize a oferta e demanda, sendo isso urgente para o setor.
14	-	Alta mortalidade pré-desmama dos animais atingindo níveis de 20% ou superior.	A mortalidade continua elevada, sendo necessárias novas pesquisas e estratégias de manejo. A implantação de um protocolo mínimo de biosseguridade seria importante para resolução deste problema.
15	-	Cunicultura é atividade secundária para a grande maioria dos envolvidos	Este cenário continua, sendo importante que se discuta a profissionalização da atividade.
16	-	Há um desencontro em parte dos temas de pesquisas científicas e reais problemas do campo.	Embora tenham havido avanços, há diversos temas pouco aplicados à situações de granja. A necessidade de extensão nos cursos superiores a partir de 2023 impactará de maneira positiva para resolução deste problema.
17	-	Cunicultores praticamente não usam técnicas bioreprodutivas	Continuamos utilizando poucas técnicas como a inseminação artificial, programa de luz, etc.
18	-	Falta de padronização de raças, registro genealógico e precificação de animais pet	São necessárias melhorias para se estruturar tudo isso, sendo crucial para o setor pet. Contudo, na prática, a organização é extremamente difícil e carece de pessoas que dediquem tempo hábil e esforço para que mudanças significativas aconteçam. Para o registro genealógico é necessária a mudança na normativa específica.
19	-	Elevado rigor sanitário e custos para exposição de animais em feiras	O rigor deve continuar elevado, sendo esta uma tendência internacional.

Como destacado por Machado (2012), os problemas da cunicultura brasileira são muitos e de difícil solução. Contudo, se tem observado avanços em alguns deles, conforme comentado na tabela 01. A complexidade de todas estas ações foi também destacada por Scapinello (2019), citando que a cadeia produtiva do coelho depende de “um sem número” (aspas do presente) de ações que envolvem aspectos sociais, culturais, políticos, de infraestrutura e marketing. Percebe-se que os problemas da cunicultura se arrastam por décadas, sendo a maioria complexos e de difícil solução. Contudo, Scapinello (2019) destaca que é importante que haja continuidade de um trabalho de melhoria na cunicultura, sempre com otimismo de um futuro promissor.

A cunicultura praticamente não tem representação política e pouco foram os casos isolados ao longo das últimas décadas. Um que merece destaque foi o interesse de um deputado do Rio Grande do Sul para criação de uma câmara setorial de cunicultura no estado (ACBC, 2020a), o que poderia contribuir de forma significativa para a cunicultura local.

9. Estrutura do setor de apoio a cunicultura

Machado (2012) ressaltou vários pontos chave relacionados ao setor, os quais serão atualizados a seguir.

9.1) Assistência técnica

Como destacado anteriormente, pouco são os consultores técnicos em cunicultura. Verifica-se que existem profissionais de ciências agrárias especializados em cunicultura, sendo a maioria também produtores. Há que se destacar que é extremamente difícil que se tenham ganhos adequados a partir da assistência em cunicultura, sendo isso principalmente devido à grande dispersão de granjas, aceitação do trabalho e dificuldades dos cunicultores em remunerar um consultor. Vale (2023) destacou a baixa valorização dos profissionais por parte dos coelhários.

De qualquer forma, o trabalho destes profissionais, que poderiam ter formação variada, seria fundamental para que houvesse uma cunicultura mais forte e resiliente, como acontece em outras atividades produtivas.

Além da formação acadêmica, que poderá ser realizada a partir da(s) disciplina(s) de cunicultura, TCC em cunicultura, pesquisas e extensão em cunicultura, estágio interno no setor de cunicultura, é necessário que os estudantes realizem estágios nas granjas comerciais, as quais funcionam normalmente de maneira diferente das granjas de escolas. Neste sentido, a colaboração dos cunicultores torna-se fundamental para a formação de técnicos capacitados para solucionar os reais problemas do campo.

Um exemplo de parceria importante foi relatado por ACBC (2021b), onde uma granja recebeu estudantes do curso de auxiliar de veterinária e *petshop* para visita, sendo esta colaboração de extrema importância para formação humana e divulgação dos coelhos como animais de companhia e que podem auxiliar no aumento do emprego e renda. Também deve ser destacado uma visita de estudantes da APAE ao coelhário da Universidade Federal de Sergipe (ACBC, 2018). São diversas as ações que poderiam ser aqui mencionadas, ocorridas em coelhários particulares ou em instituições diversas na maioria dos estados brasileiros. Em relação ao atendimento clínico dos animais, há médico veterinários especializados em coelhos nos grandes centros urbanos, sendo este profissional normalmente especializado na área de animais silvestres.

Fato que deve ser mencionado é que alguns cunicultores também prestam assistência não só a outros colegas, mas também a tutores, cumprindo um importante papel de orientação para melhor qualidade de vida dos animais.

Numa tentativa de propor um protocolo para atendimento de granjas, Machado e Amorim (2019) apresentaram o documento “Inspeção em Granjas cunícolas para corte – Melhorando a qualidade e os índices produtivos”. Após 5 anos, de uma maneira geral, acredita-se que este material foi muito pouco utilizado, embora constitua de uma metodologia simples e direta baseada em perguntas e respostas para se obter de forma rápida, uma ideia sobre como está a granja, considerando-se quatro aspectos básicos.

Outro fato que merece destaque é que a partir da curricularização da extensão, que foi obrigatória nas escolas a partir de 2023, inevitavelmente, o cunicultor deverá receber algum tipo de assistência das escolas, trabalho que já acontecia de maneira isolada em alguns locais. Maiores informações sobre este fato serão apresentadas no item “rede brasileira de extensão em cunicultura”.

9.2) Abatedouros

Não se sabe sobre a real proporção entre o abate clandestino e o abate inspecionado, o qual acontece nos frigoríficos. Devido à falta de abatedouros no Brasil, provavelmente a maior parte dos coelhos devem ser abatidos sem fiscalização, situação muito comum. É preciso destacar que conforme a legislação, os abatedouros liberados para abate de aves também podem ser utilizados para abate de coelhos, sendo necessário que os interessados procurem maiores informações sobre a legislação em cada local, a qual pode variar entre municípios ou estados. Embora sejam escassos os materiais sobre normativas para abatedouros, Picole et al. (2021) publicaram importante conteúdo sobre a legislação necessária para abate.

Deve ser enfatizado que o custo de entrega dos coelhos aos abatedouros é elevado, e assim, os cunicultores devem trabalhar com a entrega de um número elevado de animais para que o frete seja diluído. Neste sentido, há alguns anos, temos trabalhado indicando a entrega de pelo menos 1 coelho por quilômetro rodado, considerando-se ida e volta. Deve ser lembrado também que os animais perdem peso durante o transporte, conforme comentado por Machado (2012).

9.2.1) O Coelho Real

O frigorífico Coelho Real foi iniciado em 2004 e na atualidade é o maior estabelecimento para abate de coelhos no Brasil, tendo capacidade para até 150.000 coelhos por mês. Já recebeu animais de todas as regiões brasileiras, trabalhando com o sistema do cotas para cada criador, podendo esta cota aumentar ao longo dos anos. É o único que possui habilitação para de exportação. Desde a sua criação até o ano de 2023, a empresa cresceu 1000%, sendo este crescimento mostrado na figura 01, apresentada por Kac (2023).

Figura 01 - Gráfico do crescimento da Coelho Real (2004 a 2024)
Dados de produção não repassados (Kac, 2023).

A primeira baixa no gráfico é relativa à mudança no local do frigorífico (De Salto de Pirapora para Mairinque), sendo isso próximo ao ano de 2012. Já a segunda é devida ao período de pandemia, onde coincidentemente três grandes fornecedores de animais encerraram suas atividades (Kac, 2023). As baixas deste gráfico não refletem necessariamente o número de coelhos abatidos no Brasil neste período. Em 2023 a Coelho Real previa um crescimento de 15% em relação a 2022 (Kac, 2023).

9.3) Fabricantes de ração

No Brasil existem dezenas de alimentos comerciais vendidos como rações para coelhos. Embora haja bons produtos, a maioria carece de um bom equilíbrio nutricional que considere as reais necessidades nutricionais destes animais, principalmente se considerado a sua saúde digestiva. O fato é que nos últimos anos vem crescendo bastante o número de relatos de problemas digestivos nos animais por parte dos cunicultores, que na maioria das vezes associam isso a uma queda de qualidade na ração. Há que se considerar que pouquíssimas são as empresas que demonstram interesse em oferecer um produto de elevada qualidade e que as ditas rações de coelhos na maioria das vezes não são formuladas com qualquer tipo de padronização, como também lembrado em Machado (2012). As fábricas vendem praticamente um só produto para coelhos, independente da fase de produção, embora na maioria das vezes esta não esteja de acordo com a ração única proposta por De Blas e Wiseman (2010).

Em relação à quantidade total de rações na atualidade, não há dados claros, pois o SINDIRAÇÕES não cita a quantidade específica para coelhos em suas publicações periódicas, sendo provavelmente desprezível se consideradas as quase 90 milhões de toneladas produzidas anualmente para todas as espécies no Brasil. Acreditamos que as empresas que mais vendem são a AGRÁRIA, ADM, SUPRA e a QUALY, onde as quatro representam fatia considerável do mercado. Na última década, várias foram as marcas lançadas no mercado para coelhos de companhia, as quais são chamadas também de premium e possuem maior valor agregado, sendo elaboradas a partir de ingredientes mais nobres e alimentos funcionais.

Em relação à quantidade total de rações na atualidade, não há dados claros, pois o SINDIRAÇÕES não cita a quantidade específica para coelhos em suas publicações periódicas, sendo provavelmente desprezível se consideradas as quase 90 milhões de toneladas produzidas anualmente para todas as espécies no Brasil. Acreditamos que as empresas que mais vendem são a AGRÁRIA, ADM, SUPRA e a QUALY, onde as quatro representam fatia considerável do mercado. Na última década, várias foram as marcas lançadas no mercado para coelhos de companhia, as quais são chamadas também de premium e possuem maior valor agregado, sendo elaboradas a partir de ingredientes mais nobres e alimentos funcionais.

É muito comum situações onde não há causa clara para alguns problemas digestivos ocorridos nos animais. Por um lado o cunicultor condena a ração, a qual carece de um melhor ajuste nutricional para a espécie, chegando a exigir indenização por morte de animais ou ameaças envolvendo as redes sociais. Há relatos de intoxicação por ionóforos além de estufamento. Já por outro lado a maioria dos cunicultores não aplicam um manejo de biossegurança rigoroso e assim favorecem o aparecimento de enfermidades digestivas. Esta queda de braço tem acontecido nos últimos anos no Brasil e é bastante ruim para a resiliência da atividade. Como também apontado por Machado (2012), destacamos que o diálogo entre os cunicultores bem como com as fábricas de ração será peça chave para que se selecionem boas empresas a médio prazo.

Produtores também relatam queda na qualidade da ração no período de agosto a março, estando isso relacionado à troca dos principais ingredientes da ração.

Na atualidade algumas empresas tem procurado o autor do presente trabalho para ajustes de fórmulas e através de um trabalho gratuito de extensão, temos tentado contribuir para maior fortalecimento da atividade em algumas regiões. Outros agentes acadêmicos também podem somar a este trabalho e dar sua contribuição para melhor equilíbrio nutricional das rações, quesito fundamental para maior competitividade do setor.

Machado (2012) discorreu sobre a importância do Manual de Formulação de Rações e Suplementos para coelhos (Machado et al., 2011), documento que fora também muito utilizado nos últimos anos e referenciado por autores diversos. Contudo, chamamos atenção para a necessidade de nova atualização deste manual de formulação, visando a correção de alguns dados e registro de novas informações advindas de trabalhos científicos publicados em anos recentes.

9.4) Processamento de co e subprodutos

Este mercado continua altamente restrito, não se tendo notícias de cunicultores independentes que comercializaram sangue, cérebro, vísceras, orelhas, olhos ou urina, sendo esta última uma “lenda”. Somente os abatedouros conseguem mercado para venda da maior parte dos subprodutos, sendo isso uma boa fonte de recurso para os abatedouros. Kac (2023) citou ser comum a situação de que, ao fim de um dia de trabalho no abatedouro de coelhos, somente se gera uma sacola de resíduos, sendo isso interessante desde o ponto de vista ambiental. Outra informação importante repassada por Kac (2023) é que nos últimos anos tem crescido a produção de petiscos para cães a partir de miúdos e determinadas partes do coelho. Por outro lado, o mercado das patas para fazer chaveiros é hoje quase inexistente, sendo restrito a alguns cunicultores que processam isso de maneira artesanal.

De qualquer forma, chama-se atenção para a elevada possibilidade de produção e comercialização do esterco de coelho, produto que pode ter bom valor agregado se bem processado e apresentado considerando-se estratégias de *marketing*, podendo se tornar uma boa complementação da renda. Machado (2012) citou alguns preços praticados na época, não sendo atualizados aqui, devido principalmente à falta de segurança e informações para que isso seja feito de maneira correta.

Deve-se destacar que durante muitos anos se buscou um material de boa qualidade que desse informações aos cunicultores sobre curtimento das peles produzidas. No VII SENACITEC, através de um WORKSHOP, estas informações foram gratuitamente disponibilizadas, estando atualmente no link: https://youtu.be/-la8gvtl_Gg?t=6640. Além disso, Castilha e Souza (2021) detalharam todo o procedimento numa publicação do boletim de cunicultura.

9.5) Programa de melhoramento genético

Machado (2012) citava o trabalho da professora Dra. Ana Silvia Moura a frente do programa de melhoramento genético do coelho Botucatu. Considerando a última década, a referida professora se aposentou e o setor de cunicultura da UNESP Botucatu luta por sua sobrevivência. Na atualidade o setor continua vendendo reprodutores para os interessados que o procuram, a um custo de R\$ 90,00, sendo necessária bastante antecedência para programação do setor. Há que se destacar a elevada importância que esta escola tem para a cunicultura brasileira, mantendo um plantel de animais melhorados geneticamente que podem incrementar significativamente a produtividade cunícula no Brasil. Embora tenha tido avanço em sua disseminação, bem como a disponibilização de muito material técnico de fácil linguagem, seria fundamental para a cunicultura brasileira que alguma entidade trabalhasse pela disseminação deste material genético, podendo ser incluído como uma das raças que darão origem às matrizes mestiças utilizadas pelos cunicultores.

9.6) Instituições de ensino e pesquisa

Dezenas de instituições no Brasil ofereceram a disciplina de cunicultura, sendo na grande maioria das vezes uma disciplina optativa, sendo esta uma tendência. Várias destas instituições mantem o setor de cunicultura, produzindo trabalhos nas áreas de zootecnia e medicina veterinária, além de oferecer suporte para áreas como medicina humana, odontologia, farmácia, etc.

De uma maneira geral, sem querer apontar algum culpado, a pesquisa em cunicultura tem diminuído, sendo isso decorrente das dificuldades em se manter um setor produtivo, da elevada cobrança documental para com os pesquisadores, da diminuição das cadeiras exclusivas para cunicultura, da baixa representatividade da área frente as outras atividades produtivas, etc. O fato é que alguns renomados professores e pesquisadores em cunicultura se aposentaram nos últimos anos, sem haver muitas vezes, continuidade no que se refere ao trabalho de pesquisa e extensão. Muitos professores de cunicultura participaram de concursos cujo cargo remetia também a outras espécies, como coelhos e equinos, ou coelhos e aves. Independente da formação e da área do concurso, estes professores/pesquisadores podem se especializar na área e são fundamentais para desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em cunicultura no Brasil.

Diferentemente de Machado (2012), quando ferramentas instantâneas de comunicação eram menos utilizadas, na atualidade, os professores estão conectados e trocam informações diversas sobre a atividade no Brasil, podendo também traçar estratégias coordenadas.

Em sua 25ª edição, o boletim de cunicultura apresentou um importante levantamento das instituições brasileiras que trabalham com ensino, pesquisa e extensão em cunicultura (BOLETIM, 2022). Esta pesquisa conseguiu localizar e publicar informações detalhadas bem como fotos sobre 13 diferentes instituições localizadas em 9 diferentes estados brasileiros. Embora diversas instituições não responderam a aqueles que organizaram a pesquisa, este trabalho foi fundamental para dar maior publicidade ao trabalho dos professores/pesquisadores e equipes.

Uma iniciativa de merecido destaque, importante para valorização dos agentes da cunicultura, foi a criação das seções “jovens na cunicultura”, “mulheres na cunicultura” e “minha história na cunicultura” no boletim de cunicultura, apresentando diversos estudantes e profissionais que iniciaram seus trabalhos na pesquisa e extensão com coelhos ou como cunicultores.

10) Processo de registro genealógico

Em 2011, por ocasião do dia do cunicultor, levantou-se o debate sobre a necessidade do registro genealógico em coelhos. Para parte do público participante o registro era irrelevante, diferentemente de outra parte que defendia a ideia de se atribuir *pedigree* aos animais. O fato é que naquela época a cunicultura pet não tinha tanta proeminência e quase não se discutia os valores comerciais dos coelhos de companhia. Este sistema de registro pode ser crucial para agregação de valor aos animais, valorização das granjas e do trabalho do cunicultor.

Para que haja registro genealógico é necessário que se tenha uma estrutura mínima para avaliação dos animais e atribuição de registros. Conforme a norma, este trabalho deve ser coordenado por técnicos de nível superior com formação em Zootecnia, Medicina Veterinária ou Agronomia. Desconhecemos alguma entidade que queira iniciar este trabalho, embora já tenham acontecido discussões isoladas, sendo esta também uma das frentes de trabalho do Núcleo Brasileiro de Cunicultura Pet (NBCP), o qual iremos detalhar mais adiante.

Contudo, há um grande entrave legal para o registro de coelhos. A normativa do MAPA 21/2014 não contemplou os coelhos dentre as espécies passíveis de registro (Ferreira, 2019). Embora não se percebam motivos aparentes para explicar esta falta, haja vista que os coelhos são uma espécie importante economicamente em grande parte do mundo, acreditamos que a baixa representatividade da cunicultura no Brasil tenha impactado na falta de interesse ou atenção dos legisladores naquela época. Nos últimos anos a ACBC tem realizado algumas ações para revisar esta norma, ainda sem algum sucesso. Também Ferreira (2019) e Vale (2023) destacaram a importância que um certificado de *pedigree* teria para valorização dos animais de companhia e do trabalho do cunicultor. Vale (2023) também chamou a atenção para a necessidade de uma entidade para certificação de granjas e valorização do trabalho de cunicultores profissionais.

11. Ração industrial e fabricação da ração própria na granja

No período de pandemia o preço das rações para coelhos se elevou consideravelmente, praticamente dobrando (Machado e Morales, 2021). Para que houvesse um maior nível de competitividade no mercado e se diminuir o repasse do aumento ao produtor, as fábricas se viram obrigadas e reformular as rações e trabalhar com maior nível de alimentos alternativos, o que impactou negativamente na qualidade das rações e aumento dos problemas digestivos. A ACBC manifestou preocupações frente a este cenário (ACBC, 2020b).

Como problemas de preço e qualidade de ração são recorrentes no âmbito da cunicultura, muitos cunicultores tem tentado fabricar a própria ração. Há que se destacar que grande parte das pessoas acredita que este processo é fácil e que basta pegar alguns ingredientes e misturá-los, assim como na atuali-

dade muitos tutores acabam fazendo de maneira equivocada na alimentação de cães e gatos, pois acreditam que fórmulas de internet prontas resolverão seus problemas. Na verdade, considerando-se macro e micronutrientes, numa formulação de rações para coelhos, consideramos mais de 30 itens, sendo um trabalho complexo que deverá ser realizado por profissionais nutricionistas de coelhos, capacitados para este fim.

Temos que apresentar aqui parte de nossa experiência junto aos produtores que auxiliamos gratuitamente neste labor através de ações de extensão. É extremamente difícil comprar alguns ingredientes, principalmente o premix ou núcleo para coelhos, aminoácidos ou algum aditivo que se fizer necessário.

Alguns tentam ajustar a formulação por conta própria, podendo com isso gerar resultados péssimos, principalmente considerando a elevação da mortalidade pré-desmame ou diarreias nos animais.

Bastante atenção deve ser dada aos equipamentos. Normalmente os misturadores são pequenos e isso associado ao fato de que a ração de coelhos apresenta baixa densidade, favorece uma situação de aumento do número de batidas e por conseguinte da necessidade de mão de obra. Pequenas peletizadoras surgiram nos últimos anos, embora seja necessário um bom equilíbrio da umidade da mistura bem como aspectos de ajuste do equipamento. O fato é que não é fácil produzir a própria ração e a melhor opção parece ser a da negociação de maiores quantidades com as fábricas de ração, podendo se agregar para isso alguns cunicultores.

12. Ferramentas para divulgação da atividade

Poucas são as ferramentas exclusivas para divulgação da atividade cunícula. Em dezembro de 2016 foi criado o boletim de cunicultura, sendo uma publicação lançada inicialmente de maneira bimestral. A ideia da criação deste boletim também estava relacionada à separação da parte comercial da Revista Brasileira de Cunicultura, deixando-a mais científica e acadêmica. Este boletim foi publicado pela equipe do IFMG Bambuí até sua 16ª edição em 2019, quando este importante trabalho foi assumido pela equipe da UFSC, tendo a profa. Dra. Priscila Moraes à frente da equipe, a qual fez um excelente trabalho até a sua 25ª edição, publicada em abril de 2022. Em fevereiro de 2024 o boletim continuava parado, sendo necessário que outra equipe assumisse urgentemente este projeto de extensão.

Também nas redes sociais os cunicultores fazem um excelente trabalho para divulgação da cunicultura. Além de diversos grupos de *whatsapp*, há inúmeras páginas no *facebook*, *instagram* e Youtube. Também as universidades realizam dias de campo para promoção da carne de coelho, como promovido nos últimos anos pela UEM, UESB e UFLA.

No período pré-pandemia, principalmente nos anos de 2017 a 2020, o Brasil viveu um período rico em eventos de cunicultura, sendo registrado dezenas deles, principalmente no seguimento pet, em diversos estados brasileiros.

Também o período de pandemia foi de certa forma, “bem produtivo” para a cunicultura brasileira, principalmente no aspecto de sua organização. Para se ter uma ideia, no ano de 2020 foi realizada uma reunião *online* onde o convite era aberto a qualquer agente da cunicultura, sendo discutidos assuntos diversos (Morales, 2020). O próprio curso de venda e pós venda em cunicultura pet realizado naquele ano teve sua ideia inicial originada a partir desta discussão.

Já no período pós pandemia tem sido escassos os eventos em cunicultura, principalmente aqueles que outrora eram realizados pelos cunicultores.

Um evento inovador foi a roda de conversa em cunicultura, o qual ocorreu em 2022, tendo o apoio da Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ) (ACBC, 2022). Outro evento importante que mereceu destaque foi o 1º *Brazilian Rabbit Championship*, que reuniu alguns cunicultores mesmo de forma on-line em 2021 (ACBC, 2021). Também merece ser destacado que a tradicional feira de coelhos da EXPOINTER organizada pela FARCO continua forte, apresentando dezenas de raças e centenas de exemplares.

No que se refere à divulgação científica, a Revista Brasileira de Cunicultura (RBC) vem atuando desde 2012 para apoiar cientificamente a atividade. Em 2016 foi desmembrada para que se tornasse mais científica, e assim foi iniciado o boletim de cunicultura, o qual tinha como uma de suas incumbências a divulgação do mercado em geral. Mesmo com esta mudança, nunca se conseguiu alcançar um bom nível de Qualis ou fator de impacto para esta revista. A partir de 2020 a RBC adotou também o D.O.I. (identificador digital de objeto) para seus trabalhos publicados. Na atualidade a RBC continua a publicar trabalhos semestralmente e carece de trabalhos científicos, mesmo que revisões bibliográficas, embora vários pedidos já tenham sido feitos a professores/pesquisadores brasileiros. Machado e Klinger (2022) lembraram que a RBC em seus primeiros 10 anos de funcionamento foi uma ferramenta importante para difusão gratuita do conhecimento científico produzido em cunicultura, especialmente à nível nacional, e para que profissionais e estudantes pudessem publicar seus achados científicos.

Poucos são os cursos em cunicultura no Brasil, havendo iniciativas *online* ou presenciais, pagas ou gratuitas e promovidas por instituições públicas ou cunicultores. A ACBC inovou em 2020 quando lançou um curso completo em cunicultura a baixo custo e bem acessível, sendo esta estratégia fundamental para a atividade (ACBC, 2020c). Ainda não há um curso de formação inicial (FIC) em cunicultura, sendo esta uma necessidade urgente do setor, que poderia ser iniciada por alguma instituição de ensino.

Continuará...

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

CABAÑA LAS DELICIAS (CHILE)

FRANCISCO HERRERA
Médico Veterinario
Cunicultor

Propietario de Cabaña Las Delicias
Presidente de la Asociación Cunicultora de Chile ACCH
Chile

El criadero Cabaña Las Delicias nace el año 2004 de parte de Francisco Herrera en su época de enseñanza básica, es ahí donde este joven criador y gran soñador comienza a plasmar sus sueños en este tan lindo rubro que es la cunicultura, gran parte de sus comienzo fue autodidacta y como la mayoría de todos en su primera parte del aprendizaje aprendió de ensayo y error, pero siempre con su objetivo claro que era poder mejorar su pequeño plantel y que se llegara a parecer a lo que él veía a través del computador de conejos en otras partes del mundo.

Fue un bonito camino y pasión que sigue hasta hoy en día, en donde su propietario decide estudiar Medicina Veterinaria. A pesar de dedicarse a otra especie con su profesión, nunca dejó de lado su pasión y amor por la crianza del conejo.

Siempre tuvo el espíritu de innovar y no como negocio, sino como cunicultura general, mejorando con un buen ojo clínico como criador lo que ya tenía el país y también generando instancias para motivar más criadores para formar algo sólido en Chile.

De esta manera nace la Asociación Cunicultora de Chile (ACCH) que tiene la curiosidad de tener jóvenes entusiastas por el rubro y que ya con 4 años de su origen logro cumplir un sueño de este criador que fue realizar exposiciones de conejos en nuestro país, obviamente con ayuda de mucha gente y otras instituciones que colaboraron en cumplir este lindo sueño.

Conversatorio sobre Cunicultura en la Expo Litoral 2024. En la imagen, de izquierda de derecha, Don Juan Toro, Vicepresidente de la ACCH; Don Gabriel Soglio, juez cunicultor Argentino y Francisco Herrera, Presidente de la ACCH.

Como criador, Francisco se caracterizó por ir más lejos en lo que criaba siempre, tratando de poner un sello diferente y que diera que hablar, no por lo que él decía, sino que sus ejemplares lo hicieran por él. Sin duda, Cabaña Las Delicias se caracterizó por las mejoras morfológicas en el conejo de orejas caídas y en las innovaciones dentro de los tonos en la misma raza, destacando el precioso color Steel en sus ejemplares de orejas caídas que lo hicieron más visible fuera de su país.

Cabaña Las Delicias

Adulto de orejas caídas de color Steel

Sin duda los tiempos cambian y las prioridades a lo largo de la vida también, pero me gustaría destacar que con el tiempo el brillo en los ojos sigue igual a la hora de criar y de poder gozar de un buen conejo, aunque no sea criado, y es eso lo que me gustaría resaltar, que un criador nace, no se hace, y es eso en donde los antiguos criadores deben apoyar al joven que quiere aprender y mejorar ese instinto con el que se nace, porque recordemos que el criador no es una fábrica, el criador es un artista y creador al mismo tiempo.

Ejemplares ganadores de Expo Litoral 2024 categoría macho y hembra de orejas caídas (Juez Gabriel Soglio ARG.)

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

ALIMENTACIÓN DE CONEJOS DURANTE LA ETAPA DE ENGORDA CON DIFERENTES NIVELES DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO

JG GÓMEZ-SOTO^a; MP GÓMEZ-MARTÍNEZ^a; TC REIS-DE SOUZA^a; MA FLORES-GÓMEZ^a; RM MOHAMED-GOMAA^a; CI RIVAS-VELA^a; K ESCOBAR-GARCÍA^a; LE ESCOBAR SALAZAR^b

^aÁrea Cunicola de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. México

^bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México

 jose.gomez@uaq.mx

Para el año 2050 se estima que la población mundial será de más de 9 mil millones de personas, lo que implica que en menos de 30 años se deberá incrementar la producción de alimentos de origen vegetal y animal en un 50%, y en específico la producción de alimentos de origen animal en un 70% más de lo que se produjo a inicios del presente siglo (FAO, 2009). Una especie doméstica que puede potenciarse en nuestro país, y abonar a esta necesidad de producir alimentos, es el conejo.

La cunicultura es una alternativa de producción de alimentos de origen animal para los países en desarrollo ya que tiene un bajo costo de producción con respecto a otros animales domésticos y por muchas razones es una especie con un futuro de producción potencial (OEIDRUS, 2009). Una de las características más importantes del conejo es su extraordinaria prolificidad (en promedio 8 gazapos por parto), además de las propiedades nutritivas de su carne como lo son: ser una carne suave (el conejo se puede consumir a los 2.5 meses de edad), es una carne magra (porcentaje mínimo de grasa de 3-8%), tiene un contenido elevado de proteínas altamente digestibles dado que contiene poco colágeno entre sus fibras musculares. Al ser consumido joven, es bajo el contenido de grasas saturadas y recomendable su consumo en casos de enfermedades cardiovasculares, tiene escaso contenido de sodio y alta cantidad de potasio, lo que lo hace recomendable para ser consumido por personas con problemas de hipertensión o vasculopatías (Aranda, 2012). Importante también recalcar que es un animal de ciclos sexuales continuos, no estacional, lo que lo hace una especie ideal para producir carne de manera constante.

El alto costo de los alimentos comerciales para la producción de la carne de conejo, que llegan a ser de hasta el 65% de los costos de producción totales (Méndez, 2006), motiva a buscar alternativas que ayuden a producir de una manera local alimentos para los conejos como lo es el forraje verde hidropónico (FVH) y dentro de los diversos cereales a poderse usar, se encuentra el sorgo.

El sorgo se encuentra dentro de los primeros cinco cereales en importancia económica a nivel mundial junto con el trigo, maíz, arroz y cebada (Monk et al., 2014) y en México es el segundo cereal más producido después del maíz y casi exclusivamente su uso se destina a la alimentación animal. Es un cereal que se desarrolla muy bien en ambientes áridos y con baja humedad (Mateus et al., 2016) por lo que está disponible en territorio nacional y no compite, como el maíz, para su destino en cuanto a ser usado en alimentación humana o animal.

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a partir de la germinación de granos (cereales o leguminosas) y su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales controladas de luz, temperatura y humedad en ausencia de suelo. El proceso se hace actualmente en recipientes planos y en un lapso no mayor de 12 a 15 días (FAO, 2001; Shit, 2019), realizando riegos constantemente, y aún así existe ahorro de agua porque la pérdida de agua por escurrimiento superficial, infiltración y evapotranspiración es mínima, comparada con la producción tradicional de forraje, ya que la producción de FVH requiere menos de 2 L de agua para producir 1 kg de forraje, es decir, 8 L de agua para producir un kg de materia seca de FVH, comparados con los litros de agua para producir un kg de materia seca de avena, cebada, trigo, maíz y sorgo que requieren de 635, 521, 505, 372 y 271 L respectivamente (Juárez-López *et al.*, 2013).

Además, el FVH presenta las ventajas de que se puede producir todo el año, se requiere de pequeñas áreas, excelente calidad nutricional y una recuperación rápida de la inversión. En lugares donde existe escasez de agua, disponibilidad de terreno cultivable (pequeñas unidades de producción o producción de traspatio), suelos erosionados, etc. la producción por hidroponía o cultivos sin suelo se convierten en una opción, además de que ofrecen la ventaja de que la producción puede ser programada y además es muy rápida y se obtiene de 7 a 15 días y en un espacio de 100 m² se pueden producir hasta 500 kg diariamente de FVH (Morales *et al.*, 2012).

En el presente trabajo se planteó la hipótesis de que el FVH de sorgo (FVHS) es un forraje que puede suplir el 25 y 50% del consumo de alimento peletizado durante la etapa de engorda de conejos raza Nueva Zelanda, sin afectar variables productivas y morfofisiológicas como la ganancia diaria de peso y peso de los órganos gastrointestinales y otras variables evaluadas.

El objetivo general fue producir y alimentar con FVHS, sustituyendo el 25 y 50% del alimento peletizado, conejos raza Nueva Zelanda durante la etapa de engorda y evaluar su comportamiento productivo y algunas variables morfofisiológicas.

Materiales y métodos

El protocolo experimental se registró en el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Naturales (62FCN2021). En el campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se ubica en El Marqués, Qro., se produjo el FVHS, para lo cual, las semillas de sorgo se colocaron en un recipiente plástico, se lavaron con hipoclorito de sodio al 2% durante 24 h. Posteriormente se colocaron en recipientes plásticos para la producción de FVH, se dejaron en total obscuridad por 4 días y se les regó por dos minutos seis veces al día (Morales *et al.*, 2009), hasta la fecha de consumo de 14 días.

Para manipular a los conejos, se siguieron los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO1999 (SENASICA, 2001), donde indica que la manipulación y sujeción del conejo deben ser llevadas a cabo con seguridad, firmeza y gentileza, lo cual consistirá en colocar una mano debajo de los miembros posteriores para soportar el peso del animal y con la otra mano se debe sujetar la piel a nivel del cuello para mantener firme al animal.

Posterior a la lactancia de 35 días, se eligieron de forma aleatoria a 30 gazapos para la engorda y se pesaron con báscula digital para determinar el peso vivo inicial del experimento; se distribuyeron de forma aleatoria a los tres tratamientos experimentales (no hubo diferencias estadísticas en los pesos de los gazapos asignados a cada uno de los 3 tratamientos experimentales). De esta manera, cada conejo conformó una unidad experimental, 30 en total y 10 por cada tratamiento. Cada unidad experimental se colocó en una jaula de engorda. Durante la etapa de engorda se desarrolló la prueba de comportamiento productivo. Fueron engordados por seis semanas. Con la diferencia entre los pesos vivos al inicio y final del experimento, se calculó la ganancia diaria de peso (GDP) del periodo.

Los tratamientos experimentales fueron:

- tx1) se alimentaron los conejos con 100% de alimento peletizado durante toda la engorda (de acuerdo al registro del consumo de alimento semanal en la granja del ARCUN-UAQ),
- tx2) se les alimentó sólo con 75% del alimento peletizado de acuerdo al consumo semanal de alimento registrado y se les dio FVHS a libre acceso,
- tx3) se les alimentó sólo con 50% del alimento peletizado de acuerdo al consumo semanal de alimento registrado y se les dio FVHS a libre acceso.

Al día 41 de la engorda, por la noche, se retiró el alimento de los comederos, con la intención de guardar el ayuno mínimo requerido de acuerdo la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 (DOF, 2015). Al día 42 de la engorda, los animales se trasladaron en jaulas al área de matanza del ARCUN-UAQ y se siguió el protocolo de insensibilización o aturdimiento mediante descarga eléctrica controlada y se mataron por desangrado, se cortaron las venas yugulares y las arterias carótidas de acuerdo con los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 (DOF, 2015).

Cada canal caliente se pesó y se midió el pH mediante en los siguientes músculos: *Biceps brachii*, *Longissimus dorsi* y *Biceps femoris*. Posteriormente se guardaron en refrigeración a 4 °C durante 24 h. Pasado el tiempo de refrigeración, a las canales frías se les realizó el mismo procedimiento anterior: determinación de peso y los valores de pH. Por último, se calculó el rendimiento en canal caliente y fría.

Los resultados se analizaron empleando el paquete estadístico SAS. Las variables obtenidas del comportamiento productivo, tales como peso al destete y término de la engorda, ganancia diaria de peso durante el experimento, peso y pH de canal caliente y fría y rendimiento de canal caliente y fría, se analizaron con un diseño experimental completamente aleatorizado.

Resultados y discusión.

La sustitución del 50% del alimento peletizado (tx3) por FVHS afectó negativamente el peso vivo (PV) al finalizar la engorda y la ganancia diaria de peso (GDP) y el peso de la canal fría, que es como se comercializa esta carne. Sin embargo, la sustitución del 25% del alimento peletizado (tx2) por FVHS, no afectó estas variables (Cuadro 1).

Ramos (2019) alimentó conejos de la misma raza que en el presente experimento con diferentes niveles de fibra y 16 % de proteína cruda, y reportó pesos finales más bajos a los del presente experimento en el tx1 y tx2, teniendo un peso final promedio de 1.9 kg, más elevado que en los que consumieron el tx3.

Herrera-Soto *et al.* (2018), en el estudio sobre comparación de parámetros productivos y calidad de canal de diferentes razas de conejos, registraron un peso de canal fría de 1.02 kg en conejos Nueva Zelanda, peso parecido a lo obtenido en el presente experimento al consumir el tx1 y tx2, pero superior al obtenido con el consumo del tx3.

Siempre se debe considerar que hay muchos factores que pueden afectar estos comportamientos productivos: raza, sexo, edad, alimentación, medio ambiente, etc. El pH de la canal fría fue mayor en los conejos alimentados con la sustitución del 50% del alimento peletizado (tx3). Como lo indica Helgueros (2021), el pH de la canal es un indicador de calidad, para evaluarlo se deben considerar dos tipos de músculos, glucolíticos y oxidativos; los cuales en conejos deben tener un pH inferior a 5.6 y 6.4 respectivamente, para considerar una buena calidad de canal (Delmas y Ouhayou, 1990). El músculo *Longissimus dorsi* es un músculo glucolítico y los músculos *Biceps femoris* y *Biceps brachii* son músculos oxidativos. En la canal fría, el pH de los músculos oxidativos se encuentra en lo indicado, pero el músculo glucolítico por encima del valor de referencia.

El rendimiento de la canal fría fue mayor al alimentar con pellets completamente (tx1) que al sustituir el 50% de los mismos por FVHS (tx3). Ramos (2019) alcanzó rendimientos de 50.35 % con conejos en ambientes y dietas similares, similar a los obtenidos por los conejos alimentados con los tx1 y tx2. Martínez (2004) menciona que en México el rendimiento de canal se encuentra entre el 50 - 60 %.

Cuadro 1. Resultado de las variables productivas al sustituir el alimento peletizado por FVHS

Variables	% Alimento peletizado, tratamiento			P	EEM
	100, tx1	75, tx 2	50, tx3		
Peso del animal (kg)					
Al destete	0.78	0.75	0.81	NS	0.018
Al término de la engorda	2.20 ^b	2.11 ^b	1.77 ^a	0.015	0.046
Ganancia diaria de peso (g)	33.93 ^b	32.22 ^b	22.86 ^a	0.0045	1.005
Peso de la canal (kg)					
Caliente	1.23 ^c	1.04 ^b	0.82 ^a	0.003	0.033
Fría	1.12 ^b	1.03 ^b	0.82 ^a	0.003	0.026
Rendimiento de canal (%)					
Caliente	54.53 ^b	49.48 ^a	46.4 ^a	0.016	0.876
Fría	51.08 ^b	49.2 ^{ab}	46.2 ^a	0.012	0.512
pH Canal Caliente					
<i>Biceps femoris</i>	6.3	6.1	6.2	NS	0.043
<i>Biceps brachii</i>	6.3	6.4	6.4	NS	0.056
<i>Longissimus dorsi</i>	6.5	6.3	6.2	NS	0.064
pH Canal Fría					
<i>Biceps femoris</i>	5.9	5.9	6.1	NS	0.071
<i>Biceps brachii</i>	6.1	6.1	6.3	NS	0.056
<i>Longissimus dorsi</i>	5.7 ^b	5.7 ^b	6.0 ^a	0.028	0.038

^{abc} Medias con diferente letra de la misma fila son estadísticamente diferentes. No significativo (NS). Error estándar de la media (EEM).

Lo anterior indica que es posible reemplazar hasta el 25% del alimento peletizado por FVHS, sin tener mayor impacto en los procesos productivos del conejo de engorda, ya que finalmente la venta del mismo, como se hace de forma tradicional en Querétaro, es como canal fría, donde no hay efecto en el rendimiento ni en el peso de la misma y permite una GDP igual, por lo que podría representar un ahorro en los costos de producción, ya que hasta el 65-70% de los costos de producción están dados por el alimento.

Como lo indica Helgueros (2021), los resultados de GDP de este experimento son inferiores a lo reportado por Juárez *et al.* (2017), que obtuvieron una ganancia media de peso de 44.9 g/d en el periodo de 28 a 63 días de edad, un periodo más corto y con animales más jóvenes a los utilizados en este trabajo. Pinzón y Rubio (2017) mencionan que el promedio de la GDP para conejos en engorda de seis semanas y con 17.5 % de PC en las dietas, es de 33.5 g/d, datos similares a los obtenidos por las dietas tx1 y tx2.

Bibliografía consultada

Aranda VPC. 2012. Proyecto de gestión administrativa de una unidad de producción cunícola. Libro de texto. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, México.

Delmas D, Ouhayoun J. 1990. Rabbit slaughtering techniques: 1. descriptive study of muscles. Francia. Viandes et Produits Carnes.

DOF [Diario Oficial de la Federación]. 2015. Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Obtenido de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405210&fecha=26/08/2015. (03 mayo 2021)

FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations]. 2009. High level expert forum- How to feed the world in 2050. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Technology.pdf. (28 abril 2021).

FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación]. 2001. Manual Técnico Forraje Verde Hidropónico. Santiago De Chile: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, p.11.

Helgueros AS. 2021. Comportamiento productivo y morfofisiología gastrointestinal en conejos alimentados con diferentes niveles de microalga *Scenedesmus sp.* [Tesis de Licenciatura]. Universidad Autónoma de Querétaro, México.

Herrera-Soto IA, Zepeda-Bastida A, Ayala-Martínez M, Soto-Simental S. 2018. Comparación de parámetros productivos y calidad de la canal de diferentes razas de conejos. Avances de la investigación sobre producción animal y seguridad alimentaria en México, 497p.

Juárez-López P, Morales-Rodríguez HJ, Sandoval-Villa M, Gómez-Danés AA, Cruz-Crespo E, Juárez-Rosete CR, Aguirre-Ortega J, Alejo-Santiago G, Ortiz-Catón M. 2013. Producción de forraje verde hidropónico. Fuente Nueva Época. 13:16-26.

Mateus GP, Crusciol CAC, Pariz CM, Borghi E, Costa C, Martello JM, Franzluebbbers AJ, Castilhos AM. 2016. Sidedress nitrogen application rates to sorghum intercropped with tropical perennial grasses. Agron J. 108:433-447.

Méndez ESA. 2006. Conversión y eficiencia en la ganancia de peso con el uso de seis fuentes diferentes de ácido graso en conejos Nueva Zelanda. Tesis. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de la Salle. Bogotá.

Monk R, Franks C, Dahlberg J. 2014. Sorghum. In: Smith S, Diers B, Specht J, Carver B, editors. Yield gains in major U.S. field crops. Vol. 33. Madison, Wisconsin, USA: CSSA Special Publication; p. 293–310.

Morales MA, Fuente B, Juárez M, and Ávila E. 2009. Short communication: effect of substituting hydroponic green barley forage for a commercial feed on performance of growing rabbits. *World Rabbit Sci.* 17: 35–38.

Morales RH, Gómez-Danés A, Juárez LP, Olgún LL, de Coss AL. 2012. Forraje verde hidropónico de maíz amarillo (*Zea mays* L) con diferente concentración de solución nutritiva. *Sitio Argentino de Producción Animal.*

OIEDRUS. 2009. Estudio sobre Cunicultura en el estado de Baja California. Disponible en: http://www.oiedrusbc.gob.mx/oiedrus_bca/biblioteca/Estudios/pecuarios/doctoConejo.pdf. (03 mayo 2021).

Ramos RE. 2019. Evaluación del comportamiento productivo y de la presencia de kafirinas en cecotrofos y heces duras en conejos en engorda alimentados con sorgo y diferentes niveles de fibra detergente neutro. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Autónoma de Querétaro, México.

SENASICA [Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria]. 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Obtenido de <http://publico.senasica.gob.mx/?doc=743> [Consultado: 10/09/2019].

Shit N. 2019. Hydroponic fodder production: an alternative technology for sustainable livestock production in India. *Explor Anim Med Res.* 9: 108-119.

RAZAS DE CONEJOS

EL GIGANTE DE FLANDES LE GÉANT DES FLANDRES

RUDY PAUWELS

Cunicultor

Association "Het Neerhof van Gent"

Bélgica

Otro artículo sobre el gigante flamenco después de cientos, tal vez miles y se han escrito sobre él. Nosotros, el Juez Laurent Ath de Francia y yo, también vamos a tratar de poner la raza más famosa y criada en el mundo en la imagen. La parte histórica y el nivel de colores son mi parte, tipo y conformación. Cabeza, orejas y pelaje son desarrollados por Laurent.

Sobre el origen del Gigante aun persiste un poco de niebla y es difícil definirlo con claridad. Cuando uno consulta los libros antiguos, siempre se encuentra con las mismas historias. Aparentemente, las personas copian los textos de los demás cuando se publica un nuevo libro sobre las razas de conejos. Cuando se seleccionan los archivos más antiguos de ciertas instituciones, se desconcierta un poco, pero se puede formar lentamente una imagen de dónde se encuentra el origen del gigante flamenco. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo es flamenco este gigante todavía?

Encore une fois un article sur le Géant Flamand après des centaines, peut-être des milliers qui ont déjà été écrits à ce sujet. Nous, juge Français Laurent Ath et moi-même. Allons également essayer de mettre en image la race la plus célèbre et la plus élevée au monde. L'histoire et le niveau de couleurs sont ma part. Le type et la construction. La tête, les oreilles et la fourrure sont appliqués par Laurent.

Un peu de brouillard persiste encore sur l'origine du Géant et est difficile à définir clairement. Quand on consulte les vieux livres, on tombe toujours sur les mêmes histoires. Apparemment, les gens copient les textes des autres lorsqu'un nouveau livre apparaît sur les races de lapins. Lorsque l'on fouille dans les archives les plus anciennes de certaines institutions et que l'on s'interroge un peu, on peut lentement former une image de l'origine du Géant flamand. La question se pose alors de savoir combien ce géant est encore Flamand?

¿Es el gigante flamenco una mutación o el resultado de una larga selección de animales cada vez más pesados? En mi opinión, no es una mutación, sino un proceso de cientos de años de selección de conejos de carne. Encontré una referencia a cierto monasterio de monjas alrededor de 1680 que ya tenía animales bastante pesados de 5 kg en corrales grandes. Esto no fue en Flandes, sino en la región del Bajo Sena, alrededor de la ciudad de Rouen. Luego permanece tranquilo hasta principios de 1800, cuando se habla de conejos terrestres bastante pesados en Flandes y más específicamente, alrededor de la ciudad de Gante. Los conejos de Rouen probablemente terminaron aquí a través de todo tipo de desvíos para cruzarse con nuestros animales con el fin de obtener más producción de carne a corto plazo.

Dondequiera que uno encuentre una descripción de esa época, uno no puede ver a simple vista que siempre se menciona el nombre patagónico. Es un nombre mítico para el conejo, que en realidad no se refiere literalmente a Argentina. De hecho, la Patagonia es una vasta área de América del Sur, pero en 1800 no fue realmente la precursora de nuestros Gigantes. La referencia a este nombre se deriva del hecho de que personas bastante grandes vivían en esta región. En los Estados Unidos estaban más avanzados que aquí con la cría de conejos pesados, y no les hubiera resultado mejor nombrarlos después de la población en la Patagonia.

En otra teoría se nos dice que en Argentina había conejos gigantes que habían sido enviados a Estados Unidos en el siglo 18. Uno debe haber tenido algo que ver con el otro. Sea como fuera, a principio del siglo 19 los conejos llegan a nuestros puertos desde los Estados Unidos, con las conexiones de barcos cada vez mejores.

Le Géant de Flandre est-il une mutation ou le résultat d'une longue sélection d'animaux de plus en plus lourds? À mon avis, il ne s'agit pas d'une mutation, mais d'un processus de sélection centenaire de lapins à viande. J'ai trouvé une référence à certains monastères de religieuses vers 1680 qui avaient déjà des animaux assez lourds de 5 kg dans de grands enclos. Ce n'était pas en Flandre, mais dans la région de la Bas-Seine autour de la ville de Rouen. Puis il reste calme jusqu'au début des années 1800 quand on parle de lapins terrestres assez lourds en Flandre et plus particulièrement autour de la ville de Gand. Probablement que les lapins de Rouen se sont retrouvés ici par toutes sortes de détours pour croiser avec nos animaux pour obtenir plus de production de viande à court terme.

Partout où l'on trouve une description de cette époque, on ne peut pas voir à l'œil que le nom Patagoniër est toujours mentionné. C'est un nom mythique pour le lapin qui ne fait pas vraiment référence littéralement à l'Argentine. En effet, la Patagonie est une vaste région d'Amérique du Sud, mais en 1800 elle n'y vivait pas vraiment les précurseurs de nos Géants. La référence à ce nom provient du fait que des gens très grands vivaient dans cette région. Aux États-Unis, ils étaient plus loin qu'ici avec l'élevage de lapins lourds et ils n'auraient pas trouvé mieux de les nommer d'après la population en Patagonie.

Dans une autre théorie, nous disons qu'en Argentine, il y avait des lapins géants qui avaient été expédiés aux États-Unis au 18^{ème} siècle, les lapins arrivent dans nos ports en provenance des États-Unis, avec des liaisons maritimes toujours meilleures.

Los comerciantes especialmente perspicaces de las ciudades de Gante y Lille vieron en esto una oportunidad para producir carne y estimularon a los criadores, especialmente a los trabajadores de fábricas empobrecidos, en sus ciudades y áreas circundantes, a cruzar estos animales con nuestros conejos, de crecimiento lento.

La postrimería del siglo 19 trajo un cambio real, porque la gente comenzó a elogiar los precios, estimulando así la cría y el número de criadores, hacia animales muy pesados. A partir de 1870, se iniciaron las competencias en distintas ciudades, en combinación con una feria flamenca con mucha comida, bebidas y otros placeres. Los animales no se pesaban en báscula individualmente, sino de a dos ejemplares. El peso más ligero era descalificado, hasta quedar el más pesados. Así, fue favorecido un eufórico criador, que mostraba con orgullo sus animales al público.

No hace falta decir que a los conejos más costosos casi les siguió la muerte por el exceso de grasa en sus cuerpos. Esto también fue el resultado de una endogamia muy cercana y una sobrealimentación constante.

La obtención de descendencia también se convirtió en un problema importante. Gante superó a Lille, y debido a que Bélgica nació en 1830, el norte de Francia llamó a estos gigantes nuestros "L'orgueil de la Belgique". Bélgica aparentemente necesitaba un símbolo en ese momento, por lo que este conejo se tomó para este joven Estado.

Como ya se mencionó, estos gordos animales ya pesaban 9,5 kg alrededor de 1867, y de 8 a 11 kg en 1875. Mientras tanto ya se les llamaba Gigantes Flamencos, pero no tenían una larga vida. La mayoría de los animales tenían un color de caza irregular, que variaba de gris conejo a color liebre, con patas blancas y un resplandor blanco en la frente.

Les commerçants particulièrement perspicaces des villes de Gand et de Lille y ont vu du pain et ont incité les éleveurs, en particulier les ouvriers d'usine pauvres, dans leurs villes et leurs environs à croiser ces animaux avec nos lapins terrestres à croissance lente.

La fin du 19^{ème} siècle a apporté un réel changement parce que les autorités et des puissants ont commencé à louer les Prix, donc ils ont stimulé l'élevage et le nombre d'éleveurs, aux animaux avec des poids très élevés.

À partir de 1870, il s'agissait de véritables compétitions qui étaient autorisées à se dérouler dans les quartiers de la ville en combinaison avec une foire Flamande avec beaucoup de boissons, de nourriture et d'autres plaisirs. Les animaux n'ont pas été pesés séparément mais par 2 sur une balance. La pesée la plus légère est allée au plus lourd de la balance, plus tard des paniers, ont basculé en faveur d'un fier cultivateur qui a montré la fierté aux participants.

Il va sans dire que pour émerger cher des lapins qui ont failli mourir de graisse. Ce dernier était également le résultat d'une consanguinité très étroite et d'une suralimentation constante.

L'obtention d'une progéniture est également devenue un problème majeur. Gand a gagné contre Lille et parce que la Belgique était apparue en 1830, dans le nord de la France, ils appelaient nos Géants: "L'orgueil de la Belgique". La Belgique avait apparemment besoin de symboles à l'époque, donc cela a été pris pour le jeune État.

Comme déjà mentionné, ces animaux gras avaient déjà 9,5 kg vers 1867, et de 8 à 11 kg en 1875. Entre-temps, ils étaient déjà appelés Géants Flamands, mais ils n'avaient pas une longue vie. La plupart des animaux avaient une couleur de garenne irrégulière qui allait du gris lapin à la couleur lièvre, avec des pattes blanches et un éclat blanc sur le front.

Los mestizos color hierro también eran comunes. Los animales blancos no eran amados, porque se pensaba que mostraban degeneración. La dieta consistía principalmente en sopa con leche, pan con excedentes de café, alfalfa, zanahorias, residuos verdes y pequeñas papas hervidas.

La fundación de la Asociación "Het Neerhof van Gent" alrededor de los años 1885 trajo estructura al conjunto y bajó el peso de los animales a valores entre 6 y 7 kg para promover la fertilidad. Mientras tanto, el gigante flamenco ya había sido notado por nuestros países vecinos, porque un criador alemán pagó más de 180 reichsmarks por un carnero y un inglés pagó 400 francos belgas en 1890 ¡Fortunas en ese momento! Estos animales sirvieron para cruzarse con otras razas que eran cualitativamente mejores en la calidad de la carne.

El gigante flamenco fue y siempre ha sido una raza deportiva con una calidad de carne y fertilidad moderada, que también requirió mucho mantenimiento y un costo no subestimado cuando fueron criados para exposiciones.

El primer estándar del gigante flamenco apareció en 1895, y puso 90% de énfasis en el tipo, la cabeza, las orejas y las patas, además del pelaje. Los colores eran mucho menos importantes. Este estándar requería animales de alrededor de 7,5 Kg y se permitían los colores gris hierro, gris warren, gris liebre blanca, negro, azul y amarillo.

Le gris fer impur est également devenu commun. Les animaux blancs n'étaient pas aimés parce qu'on pensait qu'ils montraient une dégénérescence. La nourriture se composait principalement de soupe au lait, de pain avec surplus de café, de luzerne, de carottes, de déchets verts et de petites pommes de terre cuites.

La fondation de l'association "Het Neerhof van Gent" vers les années 1885 a apporté la structure à l'ensemble et a abaissé le poids des animaux à 6 à 7 kg pour favoriser la fertilité. Entre-temps, le Géant Flamand avait déjà été remarqué par nos pays voisins cars un éleveur Allemand payait en 1890 plus de 180 reichsmarks pour un mâle et un Anglais 400 francs Belges. Des fortunes à cette époque! Ces animaux ont servi à se croiser avec d'autres races qui étaient de meilleure qualité de viande.

Le Géant Flamand était et a toujours été une race sportive avec une qualité de viande et une fertilité modérées qui nécessitent également beaucoup d'entretien et un coût à ne pas sous-estimer lorsqu'ils étaient élevés pour des expositions.

Le premier estándar du Géant Flamand est apparu en 1885 et a mis l'accent à 90% sur le type, la tête, les oreilles et les jambes ainsi que sur la fourrure. Les couleurs étaient beaucoup moins importantes. Le standard exigeait environ 7,5 kg et les couleurs gris fer, gris garenne, gris lièvre blanc, noir bleu et jaune étaient autorisées.

Llama la atención que para entonces las hembras debían tener una papada tan grande que no se le vieran las patas delanteras. Incluso se le otorgaban puntos sobre la belleza de la papada colgante. Aún así, si los machos tenían una papada pequeña no eran descalificados. Los mejores criadores que tenían patios, les permitían saltar y correr algunas horas al día para favorecerles la conformación y la musculatura.

En ese momento, había tres grandes sociedades de criadores en Gante y podía haber violencia entre ellas. En 1902, el Estado belga ayudó económicamente a varios criadores para que sus animales participaran en una gran exposición en Madrid. Se convirtió en una verdadera sensación allí y la importancia de nuestro Gigante no podría enfatizarse mejor. Algunos clubes compraron machos de alta calidad y los pusieron a disposición de sus miembros de forma gratuita a través de una rotación estrechamente supervisada.

Cuando el ejército alemán se retiró en 1918, muchos gigantes flamencos fueron soldados de su país. Es mérito de estos criadores y de sus crías que los Gigantes en conformación, cabeza y orejas, más largos en longitud, hayan mejorado mucho. Sin embargo, debido a una atención necesaria a esta longitud, 75 cm, los hombros colapsaron. Incluso ahora, los Gigantes en Alemania son más largos y sustanciales. Hoy en día se diferencian de nuestros Gigantes en diferentes formas que casi podemos hablar de 2 razas diferentes.

El gigante flamenco se cría ahora en todo el mundo y es muy popular tanto como raza deportiva como compañero en la familia. Su naturaleza amable contribuye a ello.

Il était frappant à l'époque que les femelles devaient de préférence avoir un fanon qui était si grand que les pattes avant ne devaient pas être vues. Des points ont même été donnés sur la beauté de ce sac tombant. Les mâles avec un petit fanon n'ont pas été déclassés. Les meilleurs éleveurs qui avaient une cour laissaient leurs sauter et courir quelques heures par jour pour renforcer la construction et les muscles.

A l'époque, il y avait trois grands sociétés d'éleveurs à Gand et cela pouvait être violent entre eux. En 1902, l'État Belge aide financièrement plusieurs éleveurs à faire participer leurs animaux à un grand salon à Madrid. C'est devenu une véritable sensation là-bas et l'importance de notre Géant ne pouvait pas être mieux soulignée. Certains clubs achetaient des mâles de qualité supérieure et les aient mis gratuitement à la disposition de leurs membres via une rotation étroitement surveillée.

Lorsque l'armée Allemande a été retirée en 1918, de nombreux géants flamands ont été par des soldats à leur pays. C'est tout à l'honneur de ces éleveurs et de leur progéniture que les Géants dans la conformation, la tête et les oreilles, plus en longueur, se sont beaucoup améliorés. Cependant, en raison d'une attention excessive à cette longueur, 75 cm, les épaules se sont effondrées. Même maintenant, les Géants en Allemagne sont plus longs et plus substantiels. Aujourd'hui ils diffèrent de nos Géants de différentes manières que nous pouvons Presque parler de 2 races différentes.

Le Géant Flamand est maintenant élevé dans le monde entier et est très populaire à la fois en tant que race sportive et compagnon dans la famille. Sa nature douce y contribue.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

RABIA EN CONEJOS

UNA ENFERMEDAD MORTAL QUE CURSA CON TRASTORNOS NERVIOSOS

RUTH MENDOZA

Médico Veterinario
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

INTRODUCCIÓN

Los trastornos nerviosos en conejos son un problema de salud que afecta tanto al bienestar animal como a la productividad de las granjas cunícolas. Estos trastornos pueden tener diversas causas, como el estrés, las infecciones, los traumatismos, las intoxicaciones o las alteraciones genéticas. Algunos de los síntomas más comunes son la falta de coordinación, los temblores, las convulsiones, el balanceo de la cabeza, la agresividad o el miedo. Es importante diagnosticar y tratar estos trastornos lo antes posible, ya que pueden provocar la muerte del animal o afectar a su reproducción y crecimiento. Además, los trastornos nerviosos en conejos pueden ser un indicador de problemas sanitarios o de manejo en la explotación, por lo que se debe realizar una revisión exhaustiva de las condiciones ambientales, nutricionales y preventivas. Los trastornos nerviosos en conejos son una cuestión de importancia tanto para los veterinarios como para los productores, ya que implican un reto diagnóstico y terapéutico, así como una pérdida económica y de calidad de vida para los animales. Una de las causas que producen trastornos nerviosos es la presencia del virus de la rabia sobre todo en explotaciones donde la bioseguridad se vea deficiente y estos animales que estén expuestos a animales reservorios que puedan transmitir el virus.

ETIOLOGÍA

Virus de la Rabia (*rabies virus*, *RABV*), de cadena ARN perteneciente a la familia *Rhabdoviridae* del género *Lyssavirus*

DEFINICION DE LA ENFERMEDAD Y EPIDEMIOLOGÍA

La rabia es una zoonosis viral que afecta a todos los mamíferos, sean estos domésticos o salvajes, Puede afectar al sistema nervioso central de cualquier animal de sangre caliente. Está especialmente descrita en perros, humanos, bóvidos, murciélagos, équidos o gatos y también puede afectar a zorros, mapaches, conejos o ratones inclusive al hombre, y se transmite a través del contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos.

El virus de la rabia rara vez puede afectar a conejos y causa principalmente parálisis. El virus ha sido reportado en conejos domésticos en los EE.UU. (Karp *et al.*, 1999).

Hospedadores

El virus de la rabia infecta a mamíferos, como los perros, los gatos, el ganado y la fauna silvestre.

El perro es el principal hospedador implicado, aunque existen otros hospedadores en función del área geográfica, como el murciélago y el zorro

PATOGENIA

El animal afectado por rabia va a permanecer asintomático durante un período variable de incubación (que puede durar meses). Una vez comienza la sintomatología es imposible evitar la muerte.

Tras penetrar en una herida, el virus replica en las células de los músculos estriados del huésped.

Unas horas después (hasta más de diez), se introduce en las terminaciones de los nervios periféricos debido a la unión con el receptor nicotínico acetilcolinérgico en la membrana postsináptica de la placa neuromuscular. A continuación, el virus se disemina en dirección centrípeta (transporte axónico retrógrado) hacia los ganglios espinales y las células de las astas anteriores de la médula espinal. Finalmente, alcanza la sustancia gris del encéfalo, donde se produce una replicación masiva del virus, lo que provoca disfunción neuronal.

En la siguiente etapa, el virus se disemina por todo el organismo a través de las fibras nerviosas eferentes del sistema autónomo y alcanza, entre otros, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, la córnea y la piel. Puede encontrarse en los nervios de los folículos pilosos, los vasos, los pulmones, el hígado, los músculos, el miocardio, los riñones, las glándulas suprarrenales y la vejiga urinaria. Se puede aislar en la saliva, las lágrimas, la orina, las secreciones respiratorias y el líquido cefalorraquídeo (LCR).

La aparición del virus en la saliva puede preceder a las manifestaciones clínicas en 2-3 días. El examen histológico del tejido cerebral puede evidenciar la presencia de inclusiones citoplasmáticas (cuerpos de Negri) que contienen fragmentos de viriones o viriones enteros. La ausencia de los cuerpos de Negri no descarta la rabia. La inflamación en el SNC es poco pronunciada, ya que el virus induce la apoptosis de los linfocitos T que migran hacia las neuronas infectadas.

Imagen. En la flecha indica la aparición de cuerpos de Negri en el tejido cerebral

SIGNOS DE LA RABIA EN CONEJOS

En primer lugar, hay que saber que esta enfermedad puede darse en dos presentaciones: rabia furiosa y rabia parálitica o muda. Comienza con una fase inicial o prodrómica que dura unos cuantos días en los que los síntomas van a ser sutiles.

Los signos de la rabia en conejos según sus modalidades son las siguientes:

Los signos clínicos iniciales son inespecíficos e incluyen anorexia, pirexia, letargo y cojera, que progresan a paresia o parálisis de uno o más extremidades, particularmente las anteriores, temblor de cabeza, coma y muerte.

FASES DE LA ENFERMEDAD

Rabia furiosa:

Cuando el virus provoca la encefalitis, lo primero que se manifiesta es un cambio en el comportamiento del animal. Aquellos que eran tímidos pierden el miedo, mientras que los cariñosos van a presentar hostilidad e incluso agresividad, lo que constituye el comportamiento más peligroso, ya que es atacando y mordiendo como van a poder contagiar a otros animales. Los ataques se desencadenan sin que medie ningún estímulo.

Esta ansiedad y agresividad puede alternarse con períodos de depresión. El animal enfermo también puede presentar afectación de los músculos faciales, lo que le va a dificultar comer y beber, debilidad o convulsiones. Cuando el trastorno paraliza los músculos respiratorios, el animal muere.

Rabia parálitica o muda:

Los animales afectados aparecen deprimidos y extrañamente dóciles. En estos casos, se observa parálisis en cara, garganta y cuello, la boca aparece abierta y la lengua cuelga. El animal es incapaz de tragar saliva o alimentarse. Por ello, se observa que el conejo babea constantemente. Además, la parálisis puede afectar a las patas traseras, extendiéndose al resto del cuerpo y acabando por provocar coma y muerte. A veces la parálisis es el único síntoma de la rabia en conejos.

En ocasiones, el animal se muerde en el punto de entrada del virus. Hay que saber que, primero, una vez se manifiesta alguno de estos síntomas, la muerte es inevitable, de hecho, la rabia, y también la rabia en conejos, no se trata. Segundo, en ocasiones el animal ni llega a desarrollar todo el cuadro clínico, sino que fallece directamente, de manera que, aparentemente, el conejo muere repentinamente.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de la rabia en conejos puede ser complicado. A menudo, los veterinarios recurren a la observación de los síntomas y al historial del conejo. Aun así, la única manera definitiva de diagnosticar la rabia es a través de un examen post mortem.

El diagnóstico definitivo se realiza mediante el análisis de muestras de tejido cerebral.

TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN

Los animales en los que se confirma el diagnóstico de rabia no se tratan, en primer lugar, porque no hay fármacos que eliminen los virus y, también, porque la rabia es una enfermedad susceptible de ser transmitida al ser humano (es una zoonosis), por lo que los animales enfermos que pueden contagiarla son eutanasiados y es obligatorio informar del caso a las autoridades correspondientes.

Aunque en Europa se considera una enfermedad erradicada, en Asia y África la rabia es responsable de miles de muertes de personas cada año, principalmente contagiadas por mordeduras de perros, en países donde no hay programas de vacunación ni higiene (la limpieza en profundidad del mordisco puede evitar el desarrollo de la rabia), ni la población puede acceder a profilaxis tras la mordedura por su precio prohibitivo en comparación con sus salarios.

En América, se considera una enfermedad controlada. Por lo tanto, la única forma de combatir la rabia es la prevención mediante la vacunación con el Médico Veterinario.

El control se realiza limitando la exposición a estos reservorios de vida silvestre alojando a los conejos en interiores en áreas enzoóticas para la rabia.

Los conejos son propensos a esta enfermedad, pero los casos reales son extremadamente raros, incluso en las regiones europeas donde la enfermedad es endémica entre los zorros. Sólo se debe sospechar rabia cuando los conejos salvajes de regiones infectadas muestran síntomas nerviosos. Tome medidas de protección al manipular estos conejos

¿QUÉ HACER EN CASO DE RABIA EN CONEJOS?

Si a pesar de la improbabilidad tenemos la sospecha de que el conejo puede presentar rabia, se debe acudir al médico veterinario, ya que será quien deba confirmar o refutar el diagnóstico. De darse rabia en un conejo, el veterinario deberá informar a las autoridades competentes y sacrificar al animal. Además, consultar las medidas a adoptar si se tiene otros animales en casa.

CONCLUSIONES

En virus de la rabia en conejos, aunque en algunas literaturas lo refieren a una enfermedad poco común en estas especies, es un tema que merece mayor atención.

A través de una mayor comprensión de lo que es, cómo se transmite, los síntomas a buscar y las opciones de prevención y tratamiento, se puede trabajar para mantener a la especie cunícola segura y saludable. Así que, es importante siempre estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los conejos y buscar atención veterinaria de inmediato si se sospecha de cualquier problema.

La prevención se basa en la vacunación de los animales domésticos y el control de las poblaciones de animales silvestres que actúan como reservorios del virus. El conocimiento del virus de la rabia en conejos es importante para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria, así como para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico..

Bibliografía Recomendada:

Besteiros (2018) Rabia en conejos, síntomas y tratamiento. Experto animal disponible en: <https://www.expertoanimal.com/rabia-en-conejos-sintomas-y-tratamiento-23255.html>

Diseases of Domestic Rabbits (1988) Disorders of the nervous system and related conditions.

Empendium (2023) Rabia. Manual Mibe. disponible en: <https://empendium.com/manualmibe/compendio/chapter/B34.II.18.1.21.1.15.#:~:text=Agente%20etiolo%C3%B3gico%3A%20virus%20de%20la,familia%20Rhabdoviridae%20del%20g%C3%A9nero%20Lyssavirus.>

Jordan, J. (2023) Rabies. WHO disponible en: https://www.who.int/health-topics/rabies#tab=tab_1

Keeble E. (2016) Manual of Rabbit Medicine. BSAVA.

Richardson, V. (2000) Rabbits. Health, Husbandry and Diseases. Disponible: Rabbits: Health, Husbandry and Diseases: Richardson, Virginia C. G.: 9780632052219: Amazon.com: Books

Todosobreconejos (2023) La rabia en conejos, una terrible enfermedad. Disponible en: <https://www.todosobreconejos.com/enfermedades/la-rabia-en-conejos/>

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

REDES SOCIALES: HERRAMIENTAS CLAVE PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ENTRE CUNICULTORES

KARINA BRIZUELA SUSANA CÁRDENAS DANIELA GONZÁLEZ SAMUEL GÓNZÁLEZ MARLEY MARTÍNEZ

*Licenciados en Nutrición y Dietética
Cursantes del Postgrado en Planificación Alimentaria y Nutricional
Facultad de Medicina – Universidad Central de Venezuela*

RESUMEN:

En Venezuela, aunque el consumo de conejo suele ser reducido, su producción puede presentar numerosas ventajas. El perfil nutricional de esta carne destaca por su contenido de nutrientes esenciales, aunque comprende un alimento perecedero, con condiciones que propician la colonización y desarrollo de microorganismos. Este deterioro es causado por bacterias y condiciones de almacenamiento como la temperatura, ambas relacionadas con la calidad de la carne fresca. En vista de la necesidad información, se pretende visibilizar el uso de las redes sociales como herramientas de intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades entre cunicultores. Se escogió el aplicativo de mensajería WhatsApp® como espacio para el desarrollo de un foro-chat basado en evidencia y se distribuyó una encuesta para medir el nivel de satisfacción de la información ofrecida. Se registraron barreras para el éxito de la producción cunícola como: concepción del conejo como mascota, falta de información oficial sobre preparación, costos de comercialización y promoción del consumo humano, así como condiciones climáticas desfavorables y mestizaje de razas. Los participantes respondieron satisfactoriamente a la evaluación de facilitadores, utilidad a futuro y calidad de contenidos del foro-chat. La aplicación de las redes sociales en la cunicultura venezolana garantiza un espacio seguro para comunicar desafíos y oportunidades según cada modelo de producción. Se recomienda sistematizar experiencias productivas a partir de indicadores para disminuir barreras, mejorar procesos y aumentar el rendimiento, así como crear planes de comercialización y promoción del consumo a través de medios de comunicación, instituciones oficiales y organizaciones ligadas a la agroindustria.

INTRODUCCIÓN:

La cunicultura es una actividad del sector pecuario que consiste en la reproducción, cría y engorde del conejo (*Oryctolagus cuniculus*), en forma económica, para obtener el máximo beneficio en la venta de sus productos y subproductos (Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), 2005), como piel y pelo, siendo estos muy importantes para la industria del vestido (Gobierno de México, 2016).

Aunque la carne de conejo se comercializa y consume en todo el mundo, su consumo representa menos del 3% de toda la carne consumida en la Unión Europea (Szendrő, 2020). Otras referencias indican que China, por ejemplo, produce alrededor del 60% del total de carne de conejo del mundo y en los últimos años se han desarrollado varios tipos de productos cárnicos, incluidos principalmente productos procesados (Shaobo, 2018).

En Venezuela, el consumo de carne de conejo suele ser reducido, aunque uno de los principales estados productores es Trujillo. Para el año 2006 se observó que un 30% de las carnicerías vendían carne de conejo, cuyos proveedores estaban ubicados en el estado Trujillo.

La producción de conejo presenta numerosas ventajas tanto en su manejo y eficiencia reproductiva, como en su tasa de productividad frente a otras especies, a sabiendas de que una coneja puede producir cada año hasta 20 veces su peso vivo expresado como kilogramo de carne (Darío Osechas, 2006).

Desde el punto de vista alimentario, la carne de conejo ofrece mejores propiedades nutricionales y dietéticas que la carne roja debido a su alto contenido de proteínas y aminoácidos esenciales, sus altas concentraciones de calcio, fósforo, potasio y ácidos grasos poliinsaturados, moderado contenido en sodio, bajo contenido

en grasas y grasas saturadas y su bajo porcentaje relativo de colágeno, lo que influye favorablemente sobre el sistema inmunológico, la digestibilidad y proporciona a la carne de conejo un alto valor nutricional (Cossu, Capra, & , s.f.). Esto además de otros aspectos sensoriales en los que se distingue de otras carnes como suavidad o dureza, aroma y sabor.

De acuerdo con algunos autores (Wu Z, 2024), el alto contenido nutritivo de la carne fresca la convierte en un alimento más perecedero, con condiciones para la colonización y desarrollo de microorganismos. En ese sentido, el deterioro es un proceso complejo y su manifestación está dictada por la naturaleza de la carne, la especie y tipo de cría del animal, los niveles de higiene del proceso y las condiciones de almacenamiento.

El deterioro de la carne fresca es causado principalmente por bacterias, y la composición de especies y la abundancia de taxones tienen un impacto importante en el estado de deterioro. Por otra parte, la temperatura de almacenamiento también está estrechamente relacionada con la vida útil y la calidad de la carne fresca.

Generalmente, refrigerado (0 a 4 °C) y congelado (-18 a -40°C) son las dos condiciones de almacenamiento comercial más comunes, de las cuales, el almacenamiento refrigerado es fundamental para la higiene, apariencia, seguridad y calidad nutricional de la carne. Sin embargo, la carne almacenada en refrigeración tiene una vida útil limitada, debido al crecimiento microbiano y a las actividades de las enzimas proteolíticas endógenas.

Por lo antes mencionado, la carne de conejo resulta en un producto que se debe monitorear frecuentemente, por lo que es necesario la construcción y divulgación de espacios de sensibilización donde se pueda compartir información actual que permita dar a conocer cómo se planifican y ejecutan los procesos de cunicultura para su contextualización a diversos espacios geográficos. En vista de esta necesidad, los autores se plantean como objetivo principal visibilizar el uso de las redes sociales como herramientas clave para el intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades entre cunicultores.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Población y muestra:

Se escogió la comunidad de WhatsApp® perteneciente a la Sociedad Intertropical de Cunicultura (SIC) como espacio para el desarrollo de un foro-chat, de tipo formativo, dirigido a cunicultores, ingenieros agroalimentarios, personal académico, chef, emprendedores y otros interesados en el tema. Cabe destacar que, la Sociedad mencionada, posee aproximadamente 29 grupos de WhatsApp®, de entre los cuales se eligió al grupo denominado “Gastronomía Cunicola y Aportes Nutricionales de la Carne de Conejo” (Sociedad Intertropical de Cunicultura (SIC), s.f.), constituido por 364 miembros provenientes de Venezuela y otros países de la región como Colombia, México, Uruguay, Perú, Cuba, entre otros, como espacio para el desarrollo de una actividad interactiva de intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades denominada “Desentrañando los Desafíos del Sector Cunicola: Propiedades Físicoquímicas y Comunidades Bacterianas en la Carne de Conejo durante el almacenamiento refrigerado” desarrollada por cuatro cursantes de la asignatura *Sistema Agroalimentario* del programa de Maestría en Planificación Alimentaria y Nutricional de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Revisión bibliográfica

Se llevó a cabo una revisión de la bibliografía, en la base de datos MEDLINE, específicamente a través de PubMed (National Library of Medicine (NLM), National Center for Biotechnology and Information (NCBI), s.f.), plataforma donde se incluyeron todos los estudios publicados con menos de 1 año de antigüedad a la fecha de la revisión. Se empleó la combinación de palabras clave y operadores booleanos para generar la estructura de búsqueda: (rabbit meat[Title/Abstract]) AND (storage), de la que se obtuvieron 6 resultados. Se tomaron en cuenta como criterios de inclusión para revisión:

- Estudios basados en los diferentes componentes del sistema agroalimentario.
- Estudios basados en artículos originales.
- Investigaciones que apliquen métodos novedosos de transporte, almacenamiento y comercialización, como estructura de abastecimiento y distribución de carne de conejo.

Posterior a la valoración de la evidencia, se tomó en cuenta para el desarrollo teórico del mencionado foro-chat la publicación titulada “Unraveling the Physicochemical Properties and Bacterial Communities in Rabbit Meat during Chilled Storage” (Wu *et al.*, 2024), estudio que evaluó la frescura y las comunidades bacterianas de carne de conejo fresca y salada durante 8 días de almacenamiento refrigerado a 4°C. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre el control de la calidad de la carne de conejo durante el almacenamiento refrigerado, razón por la que se elige como punto de partida para la ampliación de conceptos y orientación de procesos de producción de carne de conejo.

Fortalecimiento de capacidades

Las aplicaciones de mensajería instantánea móvil, como WhatsApp Messenger®, brindan oportunidades asequibles para formación y actualización técnica en temas relevantes de la producción de alimentos, en todo tiempo y lugar. En ese sentido, se prepararon 16 láminas con información gráfica y mensajes clave que fueron difundidas a través de WhatsApp®, acompañadas de una nota de audio, no mayor de 2 minutos, con explicación breve por parte de los facilitadores.

Se otorgó un tiempo prudente para la lectura y análisis de la información audiovisual y se formularon preguntas abiertas para indagar en aspectos interesantes asociados a la propia experiencia de los participantes, anécdotas, dificultades, planteamiento de dudas, y otras intervenciones atendi-

das oportunamente por el equipo, gestionando así oportunamente, los desafíos de mantener el contacto y la participación de los involucrados. Se tomó nota de los discursos de los asistentes para complementar las secciones de resultados y discusión de información.

Evaluación del impacto de la actividad:

Una vez finalizada la interacción en línea, la difusión del material gráfico y notas de voz en el aplicativo seleccionado, se distribuyó entre los participantes una encuesta con el objetivo de medir el nivel de satisfacción e impacto de la información recibida. Para ello, se diseñó una escala de Likert con cuatro preguntas cerradas, orientadas a entender la percepción sobre el manejo y claridad del contenido por parte de los facilitadores, así como la utilidad y pertinencia de los contenidos. Se establecieron como categorías de respuesta: *“Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “En desacuerdo”* y *“Muy en desacuerdo”*.

Se captaron 8 respuestas, que fueron procesadas con el programa Microsoft Excel 2013®, para el análisis estadístico y la construcción de gráficos para su posterior presentación.

RESULTADOS:

Fortalecimiento de capacidades:

Durante el desarrollo de la actividad, se aprovechó la ocasión para el planteamiento de preguntas abiertas, invitaciones a la intervención y el compartimiento de las experiencias personales de los asistentes. Cabe destacar que, a pesar de que el enfoque de esta experiencia se basa en los componentes de transporte, almacenamiento, comercialización y distribución de alimentos dentro de Venezuela, la actividad contó con la participación de productores y otros asistentes ubicados en diferentes países de la región latinoamericana como Colombia, México, Uruguay, Perú, Cuba.

A continuación se compilan, a partir del análisis del discurso de los participantes, algunas opiniones, experiencias, retos y características que permiten ampliar el panorama acerca del sistema de producción, distribución y comercialización de este interesante alimento:

1. La competencia directa es el conejo de mascota:

Los asistentes, en líneas generales, identifican un pensamiento proveniente de la sociedad que juega como un potencial desafío en la producción de carne de conejo, esto es: la asociación del conejo a un animal de mascota. Ésta resultó ser una de las primeras ideas que surgió por la mayor parte de los participantes del foro-chat.

Así pues, el reto más difícil de la producción de carne de conejo es hacer cambiar de mentalidad al consumidor de que el conejo no es una mascota y de que existen razas cárnicas que tienen un aprovechamiento muy bueno, además de todos los beneficios que aporta esta fuente de proteínas de alto valor biológico en la dieta.

Otro aspecto destacado es que en Venezuela, no se tiene el consumo de carne de conejo dentro de la cultura alimentaria de las principales ciudades. Solo un poco de aceptación en la región de los llanos, donde a pesar de todo la ven como carne de cacería.

Resulta desafiante, en tal sentido, la percepción de los usuarios hacia el conejo como un ser doméstico indefenso, pues les hace entender como un sacrilegio el acto de comerlo. Razón por la cual el objetivo es superar la costumbre de consumir carnes habituales como las del ganado bovino, porcino, caprino, entre otros, e incluir, por ejemplo, otro tipo de alimentos locales, como el conejo.

Otra arista de esta situación ampliamente reconocida entre los asistentes de esta actividad formativa, correspondió a la posibilidad de trascender en las percepciones religiosas y culturales propias de algunas comunidades americanas que limitan la inclusión de la carne de conejo en la dieta habitual. En contraste, se menciona una comparación con la producción y consumo de la carne de Cuy, en zonas andinas como Perú y Ecuador, donde es mejor aceptada en comparación con el conejo debido a concepciones culturales y religiosas.

Otros participantes provenientes de Uruguay también reflejan que hay falta de información para lograr cambios de comportamiento hacia la incorporación del conejo a la dieta, sin verlo como mascota.

2. Falta de información sobre la calidad nutricional de la carne de conejo:

El segundo reto relacionado por parte de los participantes con respecto al consumo de conejo comprende la falta de información sobre los beneficios nutricionales del consumo de carne de conejo, sobre todo en Venezuela. Es sabido también que en el país no existe el hábito de consumir conejo, ni se conoce, ni se difunde la información sobre la calidad nutricional del mismo.

3. Promover la diversidad en las formas de consumo

Un reto a vencer es que, las personas si han comido conejo alguna vez, solamente saben que se prepara asado, por lo que sería útil difundir, aparte de las propiedades que tiene la carne de conejo, la variedad de formas en las que se puede ofrecer e integrar a la dieta habitual, vinculándolo además con la gastronomía típica y la cultura alimentaria del lugar donde se elabore. Por otro lado, la falta de experiencia por parte de quien beneficia a estos animales, impide muchas veces la aceptación del producto final ya que algunos consumidores identifican un olor fuerte y necesitan "desfleamar" la carne previamente para eliminar ese olor, lo que ocasiona que los consumidores se abstengan a probarla.

4. Información acerca relacionada al acceso:

Uno de los componentes claves del sistema agroalimentario es la comercialización de los productos destinados al consumo humano. En ese sentido, se pudo conocer muy levemente la situación de acceso a la carne de conejo a nivel de mercados. Tal es el caso, de que algunos productores venezolanos indicaron haber visto, en al menos una carnicería, la venta de carne de conejo en 10 USD el kilogramo. Este hallazgo pudiera inclusive destacar además una importante falta de ofertas de cara al consumidor y una destacada competencia en los precios de rubros culturalmente aceptados en Venezuela, donde la presentación y costo pueden inclinar la balanza hacia otros productos diferentes a la carne de conejo

5. Aspectos culturales alrededor del consumo de carne de conejo:

El conejo es visto de otras maneras según las creencias socioculturales, raciales y sobre todo religiosas de las comunidades de diferentes zonas de la región latinoamericana. Por ejemplo se cita el caso de Arequipa en Perú, donde el saber de las comunidades del sector les hace creer que comprar un conejo les traerá pobreza, tienen esto como una herencia cultural, pero, si este conejo es regalado, entonces si lo aceptan, lo crían y hasta consumen.

6. Ejemplares comunes en Venezuela:

Algunos productores de Venezuela señalaron una preferencia hacia la producción de conejos de la raza Nueva Zelanda y, en algunos casos, ejemplares no puros. A diferencia de otros productores que, desde México por ejemplo, identificaron la producción de conejos gigantes de Flandes.

7. Retos identificados para la producción:

Se permitió, a los asistentes al foro-chat, destacar los principales desafíos en torno a la producción de carne de conejos, entre las ideas destacó que uno de los retos en Venezuela es producir un alimento de buena calidad, para poder competir con las marcas comerciales. Para garantizar estándares de calidad es necesario, entre otras cosas, lograr una alimentación idónea para la cría, así como una producción cunícola basada en la genética de los ejemplares producidos, pues en Venezuela no se cuenta con animales puros, y por ende el volumen de crecimiento es lento y más costoso para llegar a la faena del peso adecuado.

Cabe mencionar que no solamente el alimento o la raza es el único factor para una óptima ganancia de peso, hay factores que se llegan a olvidar tales como la raza, el tipo de cruzamiento, bioseguridad, tipo de alimentación, factores ambientales, selección del pie de cría, entre otros.

Entre los factores ambientales, destacan las condiciones climáticas, pues en Venezuela algunas zonas de producción se ubican en regiones calurosas, y así los conejos no comen lo suficiente, y como resultado no ganan peso rápidamente. El reto en este sentido implica monitorear el estado del clima, colocar ventiladores a las conejas que estén preñadas y/o amamantando. Algunos productores reconocieron estos aspectos como directamente relacionados con la productividad del trabajo por la obtención de carne de conejo de calidad, reportando incluso pérdidas de animales por choque de calor.

Otros reportaron las prácticas de producción cunícola como procesos lentos, pues pueden tardar entre 30 a 35 días más que el promedio en sacar carne de conejo. Algunos refieren llevar los procesos de producción de manera orgánica, utilizando alimento peletizado como opción y no como prioridad para garantizar una carne más limpia y más sana a la hora del consumo, lo cual incrementa el valor del producto, ya que el consumidor, al conocer las características de crianza del animal, se da cuenta las condiciones de alimentación.

Evaluación del impacto de la actividad:

Figura 1: Los relatores manejaban los contenidos de la actividad y fueron capaces de resolver mis dudas

En la Figura 1 se evidencia que el 71% de los participantes estuvieron de acuerdo y el 29% muy de acuerdo, con que los relatores manejaban los contenidos de la actividad y resolvieron sus dudas en relación al tema tratado. Es importante acotar, que esta actividad fue una experiencia fructífera que retroalimentó positivamente los saberes previos de productores, profesionales, académicos y demás participantes provenientes de otros países como: Colombia, México, Uruguay, Perú, Cuba; brindando la oportunidad de profundizar más sobre el tema y conocer las experiencias y los trabajos realizados en otros países.

Figura 2: Los contenidos del curso fueron expuestos con claridad

En la Figura 2, se puede evidenciar que el 57% de los participantes estuvieron de acuerdo y el 43% muy de acuerdo, con que el contenido presentado fue expuesto con la mayor claridad posible, lo que garantiza que la información presentada fuera de gran aprovechamiento para los oyentes. Aunado a esto, a través de las encuestas, se evaluó otro indicador de gran importancia, como es la utilidad de la información suministrada en un futuro próximo.

Figura 3. Los contenidos expuestos me serán de utilidad en un futuro próximo

En la Figura 3, se observa que el 57% de los participantes estuvo de acuerdo y el 43% muy de acuerdo, de que la información suministrada será de gran utilidad para el futuro específicamente en lo relacionado con temas de almacenamiento y mejoras de la cadena de distribución y conservación de la carne de conejo.

Figura 4. Se encuentra satisfecho con el contenido compartido en esta actividad

Por otro lado, en el gráfico N° 4 refleja que el 57% de los participantes estuvieron de acuerdo y el 43% muy de acuerdo, en cuanto a su satisfacción por el contenido compartido en el foro-chat. Según los datos obtenidos y representados en las gráficas anteriores, se puede afirmar que la información brindada en dicha actividad, tuvo un impacto positivo, en los participantes y que permitió, no solo brindar información pertinente sobre el tema, sino también obtener un intercambio de saberes. Se destaca la experiencia durante el desarrollo de la actividad interactiva para los facilitadores, pues se analizó y se comparó la información suministrada con las experiencias y los trabajos realizados en Venezuela y en otros países.

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados registrados, la competencia de la idea del conejo como mascota contra la idea del conejo como producto alimentario es extendida en la sociedad. Al respecto se puede comentar que, si bien los conejos pueden ser adorables compañeros como mascotas, también pueden ser concebidos como fuente de alimento para consumo humano en algunas culturas, lo que resulta en una concepción igualmente válida, aunque es importante acotar que, indagando en la opinión de expertos (Caracol Televisión, 2023), se puede hacer una comparación entre animales destinados a ser mascotas y los destinados a la producción de carne. Con respecto a los primeros, por lo general gozan de menos variantes de raza y un mejor temperamento, por ser animales domésticos; gozan de un pelo abundante y son más pequeños, lo que les lleva a tener un bajo grosor de tejidos para su explotación en la producción de carnes.

En cuanto a la expectativa de vida, pueden vivir de 8 a 10 años de acuerdo al hábitat que se les proporcione, por lo general de vida libre en espacios grandes, por lo que tienden a ser más propensos a afectaciones de salud como la sarna y a ser más alérgicos. Por otra parte, en cuanto a la alimentación del conejo como mascota, se incluyen zanahorias, repollo, lechuga y verduras, excepto cítricos que pueden generar efectos nocivos en el estado de salud.

En contraste con estos datos, el conejo destinado a la producción de carne se caracteriza principalmente por una mayor velocidad de crecimiento en menor tiempo. En cuanto a su apariencia presentan menor pelaje y existen razas más variadas y específicas de acuerdo al tipo de producción.

Para lograr carne se usan conejos cuyo peso oscila entre 4 y 5Kg, con un buen desarrollo muscular y características como forma cilíndrica del cuerpo con igual anchura adelante y atrás, cuello corto y grueso, orejas gruesas, pecho y espalda anchos y carnosos, así como patas cortas y gruesas (Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), 2005).

Por otra parte, permanecen en estructuras diferentes al conejo de mascota, generalmente en espacios delimitados, más pequeños y con menos capacidad para la adaptación. Algunos sistemas de producción emplean jaulas elevadas para evitar el contacto con las excretas y brindar mayor control sanitario. En cuanto a la alimentación se incluyen concentrados comerciales y forraje.

Estas diferencias, probablemente no sean muy extendidas y/o conocidas entre los sectores más predominantes de la sociedad occidentalizada actualmente, lo que compromete la producción de este rubro y con ello el transporte, comercialización y consumo extendido de un alimento que destaca por sus propiedades nutricionales beneficiosas para grupos poblacionales vulnerables tales como niños en períodos críticos de crecimiento, mujeres gestantes o en período de lactancia, ancianos, personas bajo regímenes especiales de alimentación, trastornos digestivos, hepáticos (Castillo Arteaga, 2013), cardiovasculares, obesidad (Cossu y Capra, s.f.), y deportistas, entre otros.

Algunas referencias como por ejemplo la base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2019) destaca un perfil ampliamente variado de aportes de aminoácidos esenciales, vitaminas, así como un perfil de grasas orientado a un aporte de ácidos grasos insaturados, relacionados con efectos protectores para la salud y bajo aporte de colesterol en comparación con otras fuentes de carnes (Cuadro 1). A su vez, en el caso de Venezuela, la tabla de composición de alimentos para uso práctico (Instituto Nacional de Nutrición (INN, 2001), destaca en su composición un relevante aporte de proteínas, calcio, fósforo, hierro y vitaminas B3 (Cuadro 2).

Cuadro 1. Valor nutricional de la carne de conejo cruda

NUTRIENTES	APORTE
Agua (g)	74,5
Energía (Kcal)	114
Energía (KJ)	477
Proteínas (g)	21,8
Lípidos totales (g)	2,32
Ceniza (g)	1,12
Carbohidratos (g)	0
Fibra dietética total (g)	0
Calcio (mg)	12
Hierro (mg)	3,2
Magnesio (mg)	29
Fósforo (mg)	226
Potasio (mg)	378
Sodio (mg)	50
Selenio (mcg)	9,4
Vitamina C (mg)	0
Tiamina (mg)	0,03
Riboflavina (mg)	0,06
Niacina (mg)	6,5
Vitamina A (mcg)	0
Retinol (mcg)	0
Ácidos grasos, saturados totales (g)	0,69
AGS 14:0 (g)	0,06
AGS 16:0 (g)	0,52
AGS 18:0 (g)	0,11
Ácidos grasos, monoinsaturados totales (g)	0,63
AMI 16:1 (g)	0,08
AMI 18:1 (g)	0,54
Ácidos grasos, poliinsaturados totales (g)	0,45
AGPI 18:2 (g)	0,36
AGPI 18:3 (g)	0,09
Colesterol (mg)	81
Triptófano (g)	0,288
Treonina (g)	0,975
Isoleucina (g)	1,03
Leucina (g)	1,7
Lisina (g)	1,91
Metionina (g)	0,545
Cistina (g)	0,274
Fenilalanina (g)	0,895
Tirosina (g)	0,776
Valina (g)	1,11
Arginina (g)	1,35
Histidina (g)	0,611
Alanina (g)	1,32
Ácido Aspártico (g)	2,13
Ácido Glutámico (g)	3,5
Glicina	1,18
Prolina (g)	1,06
Serina (g)	0,966

Fuente: FoodData Central. (USDA, 2019).

Tabla 2. Valor nutricional de la carne de conejo

NUTRIENTES	APORTE
Energía (Kcal)	151,00
Humedad (g)	70,80
Proteína (g)	20,30
Grasas (g)	7,70
Cenizas (g)	1,20
Calcio (mg)	18,00
Fósforo (mg)	257,00
Hierro (mg)	2,00
Tiamina (mg)	0,06
Riboflavina (mg)	0,12
Niacina (mg)	11,00

Fuente: Tabla de Composición de Alimentos. (INN, 2001).

De acuerdo con los cunicultores atendidos en la actividad de intercambio de saberes, así como la composición nutricional, los aportes de nutrientes más destacados de la carne de conejo y sus efectos para la salud son poco difundidos y/o conocidos, también lo son la presentación gastronómica al momento del consumo.

Esta realidad tiene que ver en gran parte con que la mayoría de las sociedades humanas tienen costumbres y tabúes relacionados con los alimentos (FAO, 1997) en los que influyen religiones y creencias, tradiciones, culturas y normas sociales, que pueden tener efectos positivos o negativos en la seguridad alimentaria y la nutrición. Así, por ejemplo, muchas religiones declaran ciertos alimentos, así como determinadas formas de cocinar o preparar los alimentos, aptos o no aptos para el consumo humano en ciertas épocas del año o durante las ceremonias. Las restricciones y normas dietéticas pueden presidir algunas fases particulares de la vida de las personas (HLPE, 2017).

En ese sentido, se reconoció durante la interacción en línea, la inexistencia de medios oficiales que estimulen la preparación de platos acorde con las demandas culturales de cada región, así como cualquier otro documento orientativo, recetarios o guías de alimentación basadas en alimentos que contemplen el consumo de conejo, al menos en Venezuela, por lo que a través de revisiones en internet (DAP, 2022) se pueden compilar diversas formas, unas más complejas que otras, para la preparación y presentación de platos con base en la carne de conejo y en cumplimiento con la selección y uso de alimentos e ingredientes mejor adaptados a la cultura alimentaria de la zona.

Así, pues, destacan las preparaciones de conejo al ajillo, al salmorejo, en salsa verde, en salsa de mostaza y zanahorias, al brandy con shiitake, guisado en cubalibre de Coca-cola®, confitado con ajo y romero, a la cazadora, asado con salsa gorgonzola, guisado a la cerveza, a la cerveza con compota de membrillo, guisado con sidra y romero, guisado con salsa de foie y cognac, con mostaza a la antigua, guisado con cerveza y setas, asado con setas variadas, marinado con salsa de almendras, en salsa de almendras, encebollado al curry, en escabeche, así como otras preparaciones adaptadas o con la inclusión de conejo como la paella de conejo, el arroz picante con conejo, el arroz con conejo otoñal, chuletas de conejo al horno, ragú de conejo al vino blanco, estofado de conejo con zanahorias y habas, fidebuá de conejo y pollo, arroz brut de conejo, conejo de fiesta mayor, guiso de conejo con champiñones al vino blanco y el arroz con pollo, conejo y verduras.

Adicionalmente, enfatizando sobre un punto de interés mencionado durante la interacción en línea, se pudo apreciar el reconocimiento de carne de conejo al detal, con un costo referido de 10 USD/Kg, al menos en un establecimiento comercial en Venezuela. Algunas referencias mencionan que la cantidad promedio de carne de conejo ofertada varía entre 9 y 54kg/mes, con precios a noviembre 2004 entre 4.44 y 5.56USD/Kg. La competencia entre expendedores es muy baja, debido a que existen pocas carnicerías que expenden conejo y además toda la oferta tiene receptividad entre los consumidores, aunque el producto no se promociona en forma masiva. Por otra parte, la distribución del producto se realiza en un 85% mediante el canal Productor-Expendedor-Consumidor y el restante 15% mediante Productor-Consumidor; por lo que no se utilizan los servicios de intermediarios (Osechas, 2006). Veinte años después, otras referencias indican que el rango de precios minoristas para Venezuela de carne de conejo se sitúa entre 7.62 y 9.74 USD/Kg, mientras que el rango de precios mayoristas aproximado para Venezuela carne de conejo entre 5.33 y 6.82 USD/Kg (Wamucii, 2024).

Analizando esta situación, se puede apreciar que el costo de la carne de conejo se encuentra casi tres veces por encima del costo promedio por ejemplo del pollo beneficiado entero que representa la opción más asequible (3,33USD/Kg) de acuerdo con los datos monitoreados por CENDAS-FVM para mayo de 2024 y que representa exactamente el valor de 2,93 salarios mínimos vigentes (CENDAS-FVM, 2024) lo que explica una clara competencia entre productos cárnicos y un reto para el alcance de la seguridad alimentaria a partir de rubros para los cuales el poder adquisitivo es limitante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante destacar el uso favorecedor y la pertinencia de las redes sociales como espacio común para el intercambio de saberes, proposición de ideas innovadoras y fortalecimiento de capacidades según áreas de interés en tiempo real para personas en diferentes partes del mundo. En esta oportunidad se destaca la aplicación beneficiosa en el campo de la producción cunícola venezolana, donde además de ofrecer conocimientos técnicos y de interés para el almacenamiento, transporte y distribución de carne de conejo, se garantizó un espacio seguro para la exposición de retos, desafíos, oportunidades y singularidades asociadas a sus propios modelos de producción, por lo que esta actividad reconoce la importancia de realizar seguimiento a la práctica y a la sistematización de la experiencia a partir de indicadores de calidad, sostenibilidad y producción, lo que se traduce en disminución de barreras, mejora de procesos y aumento del rendimiento.

Los resultados obtenidos a partir de la bibliografía consultada y del discurso registrado por parte de los participantes, demuestran que el consumo de carne de conejo tiene grandes beneficios y brinda oportunidades para el crecimiento económico y social al país, ya que la actividad cunícola permite el surgimiento de fuentes de empleo de la población del medio rural, y repercute positivamente en la estructura económica del modelo de negocio, pues necesita menos capital o inversión en comparación con otras especies, además que se pueden aprovechar al máximo sus subproductos como la piel y pelo para realizar calzados o ropa, y la orina y el excremento para fabricar fertilizantes, entre otros usos.

Además, la actividad cunícola permite obtener una producción mayor de carne de conejo, disminuyendo el impacto negativo a nivel ambiental y social, lo que lo vuelve una inversión de futuro, aunado a que el conejo tiene un mayor número de crías, precocidad y viabilidad, características que pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en el país.

Según los datos obtenidos de la actividad realizada, el sector cunícola presenta amenazas como baja aceptación cultural, altos precios en el mercado, poca promoción del consumo, restricción de la producción a un número pequeño de granjas en Venezuela, falta de conocimiento e información oficial difundida que motive al consumo y desconocimiento en cuanto a medios de preparación, cocción y almacenamiento seguro de la carne de conejo.

Por todas las razones antes expuestas, se recomienda que, para aprovechar verdaderamente la carne de conejo, como una opción alimentaria favorable y cotidiana de nutrientes esenciales y proteínas de alto valor biológico, entre otros, se creen, a nivel de los productores, diferentes planes de comercialización que permitan ubicar la carne de conejo como una opción competitiva en el mercado, así como la promoción del consumo a través de medios de comunicación, instituciones oficiales y organizaciones ligadas a la agroindustria para vincular más al ciudadano con esta importante oferta alimentaria y nutricional con potencialidad de explotación organizada en Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Caracol Televisión. (2023). La Finca de Hoy. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=c0pqqyUTwzxA>
- CENDAS-FVM. (2024). Canasta alimentaria familiar (CAF). Abril 2024. Obtenido de <https://fvmaestros.org/caf-abril-2024/>
- Cossu, M., Capra, G., & . (s.f.). Obtenido de <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7679/1/St-216-2014-p.119-132.pdf>
- DAP. (2022). Directo al Paladar . Obtenido de <https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/mejores-30-recetas-conejo-directo-al-paladar>
- Osechas, D.; Becerra LM. (2006). Producción y mercadeo de carne de conejo en el Estado Trujillo, Venezuela. Rev. Cient. (Maracaibo), 16(2), 129-135.
- FAO. (1997). Human nutrition in the developing world. (Vol. 29). Roma: Food and Nutrition Series.
- Gobierno de México. (Abril de 2016). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Obtenido de <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/los-secretos-de-la-cunicultura#:~:text=La%20cunicultura%20es%20una%20actividad,%2C%20colesterolo%2C%20vitaminas%20y%20minerales.>
- HLPE. (2017). La nutrición y los sistemas alimentarios. Un informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Roma. Obtenido de <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e6c85124-db5a-4f56-bccc-6b84994cd5a0/content>
- Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE. (2005). Obtenido de https://inces.gob.ve/wrappers/AutoServicios/Aplicaciones_Intranet/Material_Formacion/pdf/ALIMENTACION/PRODUCTOR%20AGRICOLA%20PECUARIO%2021412237/CUADERNOS/CUNICULTURA.pdf
- Instituto Nacional de Nutrición, INN. (2001). Tabla de composición de alimentos para uso práctico (Vol. N°54). Caracas: Serie de Cuadernos Azules. Obtenido de <https://drive.google.com/file/d/11Ei-pMm6gykAeb-HQbAbtHMIOMI9nKY/view>
- Castillo Arteaga, C. G. (2013). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obtenido de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n2/p1.html>
- National Library of Medicine (NLM), National Center for Biotechnology and Information (NCBI). (s.f.). PubMed. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Wamucii, S. (2024). Precios de la carne de conejo Venezuela. Obtenido de [https://www.selinawamucii.com/es/perspectivas/precios/venezuela/carne-de-conejo/#:~:text=en%20Venezuela%20hoy.-,Precios%20al%20por%20mayor,3.17%20por%20libra\(lb\).](https://www.selinawamucii.com/es/perspectivas/precios/venezuela/carne-de-conejo/#:~:text=en%20Venezuela%20hoy.-,Precios%20al%20por%20mayor,3.17%20por%20libra(lb).)

Shaobo Li, W. Z. (2018). Rabbit meat production and processing in China. *Meat Sci*, 145, 320-328. doi:10.1016/j.meatsci.2018.06.037

Sociedad Intertropical de Cunicultura (SIC). (s.f.). Grupo de WhatsApp(R): Gastronomía cunícola y aportes nutricionales de la carne de conejo. Obtenido de <https://chat.whatsapp.com/LLL2OJ7WTVfDWYmKdcITfK>

Szendrő K., S.-S. E. (2020). Consumers' attitude to consumption of rabbit meat in eight countries depending on the production method and its purchase form. *Foods*, 9(5), 654. doi:10.3390/foods9050654

USDA. (2019). FoodData Central Research. Obtenido de <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174347/nutrients>

Wu Z, X. M. (2024). Unraveling the Physicochemical Properties and Bacterial Communities in Rabbit Meat during Chilled Storage. *Foods*, 13(4), 623. doi:10.3390/foods13040623

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

WILMER ZAMBRANO

Maestro en Artes Culinarias

Chef Instructor

Director Académico ACAEG Venezuela

Coordinador de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunicola

Sociedad Intertropical de Cunicultura

Director de Chefs Asociados de Latinoamérica y el Caribe, sede Venezuela
Venezuela

La **carne de conejo** es un producto cárnico procedente del conejo (*Oryctolagus cuniculus*), que se puede obtener mediante la cría o la caza. Se considera una carne blanca. Aunque no es tan popular como la carne de res, de cerdo o de pollo, tiene cierta tradición en Europa, especialmente en las áreas rurales.

La producción industrial de carne de conejo se da principalmente en Italia, Francia, Venezuela, Corea del Norte, Egipto, España, Estados Unidos y China, siendo este último el mayor productor mundial (690.000 Tm, 40%), desde 2010.

Valor nutricional por cada 100 g de carne de conejo	
Energía 197 kcal 824 kJ	
Carbohidratos	0
Grasas	8.05
Proteínas	29.1
Vitamina B ₁₂	8.3 µg (346%)
Calcio	19 mg (2%)
Cobre	0.189 mg (0%)
Hierro	2.27 mg (18%)
Magnesio	21 mg (6%)
Manganeso	0.032 mg (2%)
Fósforo	263 mg (38%)
Potasio	383 mg (8%)
Selenio	38.5 µg (86%)
Sodio	47 mg (3%)
Zinc	2.27 mg (23%)

ENROLLADO DE CONEJO

Una vez más la prestigiosa academia de cocina ACAEG Venezuela nos deleita el paladar con este exquisito plato lleno de color, altamente nutritivo y con un inmejorable sabor.

Este plato aprovecha las llamadas menudencias del conejo: hígado, corazón y riñones, además de usar un licor nacido en tierras venezolanas, el cocuy pecayero, para complementar esta magistral creación del Chef Wilmer Zambrano. Disfrutemos de este plato!

Ingredientes

1 conejo deshuesado
(Reservar las menudencias)

20 g ajo en polvo

20 g pimentón
español en polvo

10 g cebolla en
polvo

Comino molido
al gusto

Sal gorda al gusto

Orégano en polvo
al gusto

Tomillo al gusto

1 cebolla

Cocuy Pecayero
100% agave

Menudencias de
conejo

2 dientes ajo

Salsa de soya
oscura

100 g harina de trigo

100 g harina de maíz

150 ml agua helada

1 kg apio

150 ml leche

50 g mantequilla

Nuez moscada

Perejil en
aché

Aceite de maíz

PREPARACIÓN

1. Macerar el conejo y sus menudencias en el Cocuy Pecayero durante 12 horas, para que adquiriera el sabor ahumado del cocuy.

El Cocuy Pecayero, con denominación de origen, obtuvo 2 medallas de plata y una de bronce en el concurso de licores de New York.

2. Trocear las menudencias en cuadros pequeños. Agregar la cebolla cortada en brunoise fino, parte del macerado (sólo reserve 20 ml), ajo majado y cortado muy finamente. Llevar a cocción a fuego medio hasta reducir. Rectificar el punto de sal y reservar.

3. El guiso, bien reducido, se incorpora al filete de conejo, reservando aparte la salsa del guiso

4. A los 20 ml del macerado que habíamos reservado se le agregan los aliños en polvo para hacer una pasta, con la que embadurna la carne del conejo, masajeándola firmemente durante unos 10 minutos, para que el condimento penetre bien en la fibra.

Luego se rellena el filete con las menudencias guisadas y se enrolla, dándole forma de cilindro.

Para mantener la forma de cilindro se pueden colocar palillos mondadientes o albardar la carne.

5. En el agua helada se agrega la harina de trigo y la harina de maíz. Mezclar bien para que no queden grumos. Con esta mezcla se cubre bien el enrollado de conejo.

6. El enrollado se lleva a fritura profunda en suficiente aceite de maíz, hasta que quede dorado.

7. Cortar en medallones y reservar.

Para el Puré de Apio o Arracacha

Limpie y pele los apios, lleve a hervor hasta ablandar. Cuele y triture hasta formar un puré. Incorpore la leche y la mantequilla para aportar suavidad, rectifique sal y coloque ralladura de nuez moscada. Reserve.

Para emplatar:

Tome 3 ruedas de conejo, coloque el puré en una manga desechable y decore a su gusto. Puede utilizar flores comestibles o brotes para la decoración.

... y buen provecho!

TIPS CULINARIOS

1. Puede sustituir el Cocuy por vino tinto. El Cocuy le resalta el sabor a conejo al darle un toque ahumado; mientras que con el vino el sabor es más conservador.
2. Si no desea trabajar a la gran fritura, sustituya la mezcla de harinas por pan rallado y huevo o panko. Una vez condimentado el enrollado, páselo por huevo y luego panko o pan rallado y realice la cocción al horno, aproximadamente 30 a 40 min a 170 grados Celsius.

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

EL JAMÓN TIPO SHOULDER... DE CONEJO

VÍCTOR OROPEZA
Maestro Charcutero
Emprendedor Cunicola
San Francisco de Asís
Venezuela

*Jamón tipo
Shoulder de conejo*

El Jamón es una excelente fuente de proteínas, imprescindibles para el desarrollo muscular y contiene todos los aminoácidos esenciales, que no podemos sintetizar y que nuestro organismo precisa.

Tiene una escasa cantidad de grasa, de las cuales más del 50% son mono y poliinsaturadas, destacando el ácido oleico como el mayoritario en la grasa del jamón (el mismo que el del aceite de oliva), conocido por sus efectos cardiosaludables y por facilitar la producción de HDL (el llamado “colesterol bueno”) y reducir el LDL (“el colesterol malo”)

Destaca también su contenido en hierro, de manera que 100 g de jamón cubren alrededor del 18% de las recomendaciones diarias para niños y adultos, y entre un 12% y un 7,2% en mujeres y embarazadas.

El hierro “hemo” del Jamón se caracteriza por su fácil absorción en el organismo (alta biodisponibilidad) en comparación con el hierro de origen vegetal, que es de más difícil asimilación.

Otros minerales presentes en el jamón son el zinc, potasio, calcio, de los que 100 g aportan el 5% de las ingestas diarias recomendadas, y en fósforo (del que puede aportar hasta 20% de las ingestas diarias recomendadas).

El jamón aporta cantidades notables de vitaminas, con especial importancia de las vitaminas del grupo B, especialmente en tiamina (B1), en riboflavina (B2), en piridoxina (B6) y en niacina (6,7 mg/100 g).

¡Aprendamos a preparar jamón shoulder de conejo...!

INGREDIENTES (Para un jamón de 1 kg)

800 g carne molida de conejo

200 g carne de conejo troceada a 0,5 cm

50 g harina de proteína de soya al 90%. Puede sustituirse por fécula de maíz o harina de trigo todo uso

10 g azúcar

1,5 g sal de cura rosada al 12%

23 g sal común

5 g Tripolifosfato de sodio

5 g Eritorbato de sodio

1 g Guayabita o pimienta dulce molida

2 g Glutamato monosódico

8 g Saborizante jamón californiano

10 g Carmín diluido

2 g Humo líquido

Funda cero merma ahumada de 19 mm color ámbar

Pabito para embutidos N° 5

PROCEDIMIENTO

1. Es muy importante que la carne esté entre 4 y 5 °C.

2. Moler la carne usando el disco N° 6, y luego repasar la molienda con el disco N° 4.5

3. Ir incorporando los ingredientes poco a poco. La harina de proteína de soya se agrega al final. Mezclar bien hasta que la masa quede homogénea

4. Limpiar bien la embutidora con vinagre blanco, por dentro y por fuera.

5. Cargar la embutidora con bolas de carne, de tamaño mediano. Las bolas se lanzan dentro de la embutidora, para impedir que quede aire dentro de la masa.

6. Colocar la funda en la boquilla de 30 mm de la embutidora. Atar el extremo de la funda con pabilo para embutidos N° 5. Se rellena la funda al tamaño deseado. Asegurarse de extraer el aire dentro de la funda, comprimiendo con la mano.

7. Una vez que se ha rellenado la funda, se ata el otro extremo. Se coloca dentro de una malla, y se le va dando forma redondeada a la pieza, haciéndola girar sobre una superficie plana.

8. La pieza finalizada se escalfa durante 190 minutos. El agua debe permanecer entre 75 y 80 °C

¡Y listo...!
¡A disfrutar el mejor jamón tipo shoulder!

RESEÑAS DE LIBROS

¿ES PRODUCTIVO EL CONEJO?

PEDRO GONZÁLEZ REDONDO

Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de Montes

Catedrático de Producción Animal especializado en cunicultura y avicultura

Bibliófilo

Universidad de Sevilla - España

Libro escrito por un presbítero, que fue párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción en Casas de Fernando Alonso (Cuenca) entre 1930 y 1934. Firma el libro como “Técnico en cunicultura” y lo escribe en base a su experiencia como cunicultor, para divulgar la cunicultura entre los campesinos como nueva industria rural. En la portadilla interior el libro incluye un sello de la que, con gran probabilidad, fue la granja cunícola del autor. El libro no indica fecha de publicación, pero con bastante seguridad es del año 1934, lo que se deduce porque esa fecha figura en la firma de la ilustración de la portada. Una curiosidad: el libro incluye censura eclesiástica en su última página antes del índice.

Martín Garcés Masegoso

1934?

113 págs.

12 x 17,7 cm.

Imprenta Moderna. Cuenca.

Encuadernación: Tapa blanda.

Sin ilustraciones. Una tabla.

Ejemplar con un sello de la granja cunícola del autor.

Idioma: Español.

Dónde encontrar el libro:

datos.bne.es

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ

Veterinario.

Doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba y Sevilla. España

juanantonio.jaentellez@gmail.com

¿La consanguinidad de los conejos puede mejorar la calidad de mis animales?

Respuesta:

La consanguinidad es un fenómeno biológico antiguo, en el que se busca lograr o fijar ciertas características hereditarias a través de la misma sangre.

Proviene del latín **CON**, que significa UNIÓN, y **SANGUIS**, que significa SANGRE.

La consanguinidad se define como el parentesco natural de individuos que descienden del mismo tronco familiar.

La consanguinidad se produce al cruzar individuos emparentados entre sí. Hay **endogamia** o **consanguinidad** cuando existe un grado de parentesco entre dos individuos pertenecientes a la misma familia. La endogamia no modifica el número de genes, pero sí logra que genes heterocigotos pasen a ser homocigotos en la siguiente generación. Esto se conoce como **Coefficiente de consanguinidad**.

Ventajas de la consanguinidad

- Es el camino más corto y seguro para obtener buenos resultados.
- Puede fijar y mejorar determinadas características, produciendo excelentes ejemplares.
- Al emparejar individuos cercanamente relacionados, los genes receptores indeseables se hacen más visibles, lo que permite seleccionar en contra de ellos y fortalecer la calidad genética de nuestra línea.

Riesgos de la consanguinidad

- Es un arma de doble filo, por lo que debe ser usada con mucha cautela.
- Se corre el riesgo de dar un paso atrás
- Hay pérdida de la variación genética.
- Puede dar lugar a la **depresión consanguínea**, o la pérdida de rendimientos alcanzados.
- Se disminuye la capacidad reproductora.
- Los descendientes tienen menor resistencia a las enfermedades.
- Incremento de la mortalidad o defectos indeseables, debido a la homocigosis de los genes letales o subletales.

Los conejos tienen enfermedades hereditarias; por ejemplo, arterioesclerosis aórtica, cataratas, hipertensión, miocardiopatía hipertrófica, epilepsia, espina bífida, osteoporosis, glaucoma, maloclusión dental, y otras.

Cómo controlar la consanguinidad

Es muy importante conocer el árbol genealógico de nuestros conejos reproductores; de cada uno de ellos, de cada raza empleada en la unidad de producción.

Asimismo, es necesario planificar los apareamientos entre reproductores en función de las preferencias del criador.

Evitar el aumento excesivo de consanguinidad.

Usar el sistema de cría consanguínea en línea genética.

En los programas de selección en especies prolíficas como los conejos, las res medidas que se suelen emplear para ralentizar el incremento progresivo de consanguinidad son:

1. Impedir el apareamiento entre parientes cercanos, como por ejemplo animales con un abuelo en común.
2. Mantener un número de machos activos mayor del estrictamente necesario para garantizar las cubriciones de las hembras.
3. Tratar de igualar las contribuciones de los reproductores a la generación siguiente. En este sentido, lo que se hace es que cada macho se reemplaza por alguno de sus hijos, y que las hembras de las que se deja reposición contribuyen de igual manera a la siguiente generación.

La consideración de estas medidas permite explicar cómo niveles muy elevados de consanguinidad no parecen ejercer unos efectos excesivamente negativos en la eficacia productiva y reproductiva de las poblaciones.

Cuándo se aconseja usar la consanguinidad

- Para conseguir la uniformidad deseada.
- No mejora cualidades ni empeora defectos; simplemente los fija.
- Usarla cuando realmente sea necesario.
- Acompañar la consanguinidad de una selección rigurosa.
- Crear la propia familia de cada cunicultor

Cuál es el nivel máximo aconsejable de consanguinidad

- No se puede recomendar un porcentaje máximo.
- Va a depender de muchos factores.
- Podemos estimar demasiada consanguinidad por la aparición de situaciones como problemas reproductivos, disminución del tamaño de las camadas, y otras conexas.
- Ante la aparición de animales con enfermedades de base genética o con defectos morfológicos y/o funcionales, incluir reproductores no consanguíneos.

ENTRE CONEJOS

EXPOSICIÓN CUNÍCOLA 2024

Alejandra Uribe López

Médico Veterinario Zootecnista

Asociación Ganadera Local Especializada de Cunicultores Querétaro
México

En el marco de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2024, auspiciada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Gobierno del estado Querétaro, se llevó a cabo la **Exposición Cunicola 2024**, entre los días 29 de noviembre y 15 de diciembre.

Con un amplísimo programa organizado por la Asociación Ganadera Local Especializada de Cunicultores Querétaro (AGLECO Cunicultores), un sinfín de participantes se dio cita en este magno evento, en apoyo a este versátil rubro, de gran demanda en México.

El Programa del Ciclo de Conferencias estuvo a cargo de eminentes ponentes de la cunicultura mexicana, con amplia experiencia en los aspectos más relevantes de la fisiología, patología y zootecnia del conejo.

PROGRAMA DEL CICLO DE CONFERENCIAS

Jueves 05 diciembre		
HORARIO	TEMA DE LA PONENCIA	PONENCIA
11:00	Inseminación Artificial en Conejos	C. Brandon García Rodríguez
12:00	¿Qué es la Cunicultura Circular?	Mtz. Miriam Gómez Martínez
13:00	Modelo de Negocio Agropecuario Dentro de una Economía Circular con la Cunicultura	Liliana Pedraza Valdez
RECESO		
14:00	Tecnología Alimentaria y Gastronomía Aplicada en la Formulación de Productos Cárnicos	Dr. Carlos Isaac Rivas Vela
15:00	Encuentro Interdisciplinario de la Alimentación, La Carne de Conejo Presente en la Formación Gastronómica	Mtro. Emmanuel Martínez Díaz
Viernes 06 diciembre		
HORARIO	TEMA DE LA PONENCIA	PONENCIA
11:00	Marketing de la Cunicultura	Mtz. Daniel Cerezo Sánchez
12:00	Bienestar Animal en la Cunicultura, Bases, Retos y Actualidad Mundial	M.C. Isaac Phovon Vargas Sierra
13:00	La Importancia de la Microbiota Cecal y la Salud del Conejo	Dr. Xiao-Haitai Daniel Pujoñ Peláez
RECESO		
14:00	Lo Básico y lo Más de la Cunicultura	Lic. Armando Patrana Durán
15:00	Enfermedades Emergentes y Reemergentes	Dr. José Guadalupe Gómez Soto

No faltó la venta de productos frescos

El concurso gastronómico estuvo lleno de variedad y sabor

ENTRE CONEJOS

FLEMISH GIANT MÉXICO 2024
Oscar Guevara Duarte
Cunicultor y Juez Cunícola
American Rabbit Breeders Association
ARBA

El día 01 de diciembre de 2024 se realizó la edición 2024 del Flemish Giant México, el 5° Rabbit Show, en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, ubicado en la Carretera Tulyehualco/Xochimilco, en San Luis Tlaxialtemalco. En el evento se dieron citas los mejores criadores de razas gigantes, evidenciando la superioridad genética de los ejemplares exhibidos.

Juzgados bajo reglas y estándar de Flemish Giant Mexico, la Asociación de Criadores de Conejos de Todas las Razas hizo gala de organización y calidad de este evento, que se realiza cada año en México.

El Juez Cunícola Oscar Guevara Duarte, de la American Rabbit Breeders Association, tuvo a su cargo la evaluación y calificación de los ejemplares concursantes.

Los ganadores fueron: Mejor sexo opuesto: hembra arena adulta del MVZ José Jacobo. Mejor de la raza: macho blanco intermedio de David Lagunas.

ENTRE CONEJOS

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONEJOS EN PATIOS PRODUCTIVOS

Leonardo Efrain Aguilera Rangel
Agrotécnico Especialista Cunicola
Cunicultor. Venezuela

El día sábado 07-12-2024 se llevó a cabo el Taller teórico práctico “Reproducción y producción de conejos en patios productivos” en el Fundo Zamorano José Rafael Revenga en Tejerías, estado Aragua, Venezuela, dirigido a estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Simón Rodríguez y a cunicultores locales.

Como parte de su Pensum de Estudios, estos bachilleres se preparan en los aspectos más relevantes de la producción y reproducción de conejos, con lo cual adquirirán los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el ulterior acompañamiento de productores cunícolas, a fin de fortalecer la productividad de las unidades de producción. Disfrutemos de algunos momentos de ese taller.

Durante el evento se hizo un recorrido para conocer las alternativas alimenticias que pueden ser usadas en la alimentación de los conejos, con un enfoque de desarrollo sostenible.

La organización del evento estuvo a cargo del Agrotécnico Leonardo Aguilera, mientras que la facilitación estuvo a cargo del Ing° Wilmer Rodríguez en la teoría, y el Agrotécnico Leonardo Aguilera para el aspecto práctico.

ENTRE CONEJOS

PRIMER BAZAR NAVIDEÑO DE EMPRENDEDORES DE LA CSC Y SUS EMPRESAS FILIALES

VÍCTOR OROPEZA
Maestro Charcutero
Emprendedor Cunícola
San Francisco de Asís
Venezuela

El día 11 de diciembre de 2024, se llevó a cabo el **Primer Bazar Navideño de Emprendedores de la Corporación Socialista de Cemento y sus Empresas Filiales** en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde Víctor Oropeza, Maestro Charcutero y Emprendedor Cunícola exhibió su gama de embutidos a base de carne de conejo, entre los cuales destacó el jamón tipo shoulder, salchichas tipo alemana, salchicha tipo Frankfurt, salchichas tipo polaca, chistorras, bu-

tifarras, longanizas, chorizos y otros productos derivados de conejo, con lo cual el público caraqueño pudo conocer y degustar parte de las exquisiteces que pueden elaborarse con la versátil, deliciosa y muy nutritiva carne de conejo.

Desde *Saber Cunícola* le auguramos el mejor de los éxitos al sr. Víctor Oropeza, quien al apostar por este rubro para el desarrollo de productos alimenticios de alto valor nutricional y libre de grasas, seguirá ofreciendo a nuestro país el mejor sabor charcutero con la mejor calidad nutricional. Conozcamos un poco más de este evento:

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista
Saber Cunícola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

